

Museu Nacional de
ETNOLOGIA

Digitalização e tratamento museológico
do espólio de Michel Giacometti.
Estudo da região de Trás-os-Montes.

Relatório Final de Estágio em Antropologia

(ISCTE/PRODEP)

(Outubro de 2002 a Setembro de 2003)

Alexandra Duarte Baixinho

Orientador (MNE): Prof. Dr. Joaquim Pais de Brito

Supervisor (ISCTE): Prof.^a Dr.^a Graça Índias Cordeiro

ÍNDICE	
	Pág.
Siglas utilizadas	
Breves considerações pessoais	
Agradecimentos	
1. INTRODUÇÃO	1
1.1. Giacometti: Alguns elementos biográficos	4
1. 2. Sobre o espólio de Michel Giacometti	
1.2.1. No Museu Nacional de Etnologia	6
1.2.2. No Museu do Trabalho Michel Giacometti	7
1.2.3. No Museu da Música Portuguesa/Casa Museu Verdades de Faria	7
1.3. Algumas palavras sobre Michel Giacometti	9
2. SÍNTESE DO TRABALHO DESENVOLVIDO NO ARQUIVO SONORO	
2.1. Digitalização do espólio de Michel Giacometti: metodologias e distribuição de tarefas	11
2.1.1. Campanha de higienização de bobines	13
2.2. “Plano de Emergência” para a digitalização	14
2.2.1. Apuramento geral do espólio digitalizado	16
3. INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA REGIÃO DE TRÁS-OS-MONTES	
3.1. Primeira fase: no decurso do trabalho de equipa no Arquivo Sonoro	17
3.1.1. Descodificação de locais e de informantes – apuramento da 1ª fase	18
3.2. Segunda fase: aproximação individual à região de Trás-os-Montes	21
A) Sistematização da discografia e comparação de fonogramas com materiais editados	21
B) Análise dos programas “Povo que Canta” e de filmografia complementar	25
C) Dossier de Imprensa Michel Giacometti	29
D) Cancioneiro Popular Português	30
E) Romanceiro Popular Português	31
F) Outros elementos existentes na Casa-Museu Verdades de Faria	33
G) Pesquisa nos Arquivos da RTP	34
3.2.1. Descodificação de locais e de informantes – apuramento da 2ª fase	34

4. CONTEÚDO DO MATERIAL DIGITALIZADO PARA A REGIÃO DE TRÁS-OS-MONTES	
5. PAISAGENS SONORAS TRANSMONTANAS	
6. OUTRAS ACTIVIDADES	
6.1. Seminário de Vídeo no Museu	
6.2. Outros momentos significativos	
7. CONCLUSÕES	
BIBLIOGRAFIA	
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS CONSULTADOS	
OUTROS DOCUMENTOS	
TRABALHOS NÃO PUBLICADOS	
APÊNDICE 1: Plano de Estágio e Cronograma; Ponto de situação do estágio; Relatório Intermédio (Janeiro 2003)	
APÊNDICE 2: Alguns documentos elaborados durante o período de digitalização (relatórios de região e exemplo de calendário com ponto de situação)	
APÊNDICE 3: Relatório da região de Trás-os-Montes após a digitalização	
APÊNDICE 4: Discografia	
Nota prévia	
A) Recolhas de Michel Giacometti	
A1) Edições dos Arquivos Sonoros Portugueses/Michel Giacometti	
A2) Outras Edições (recolhas de Michel Giacometti)	
B) Outras recolhas de música tradicional portuguesa (colectâneas/Portugal)	
C) Região de Trás-os-Montes (outras recolhas/edições de música tradicional)	
C1) Outras edições (edições Sons da Terra e outras)	
APÊNDICE 5: Tabela com fonogramas em Materiais Editados	
APÊNDICE 6: Divisão administrativa do país adoptada por Michel Giacometti	
APÊNDICE 7: Análise dos programas “Povo que Canta” e do filme “Rio de Onor: uma reunião do Conselho”	
- Ficha técnica da série “Povo que Canta”	
- Tabelas com a sequência dos programas “Povo que Canta” relativos a Trás-os-Montes e fonogramas correspondentes no espólio do MNE	
- Ficha técnica do filme “Rio de Onor: uma reunião do Conselho”	

<ul style="list-style-type: none"> - Tabela com a sequência do filme “Rio de Onor: uma reunião do Conselho” e fonogramas correspondentes no espólio do MNE - Transcrição das locuções dos programas “Povo que Canta” N.ºs 27, 29, 32 e 33 - Roteiro fotográfico dos programas “Povo que Canta” N.ºs 27, 29, 32 e 33 	
APÊNDICE 8: Dossiers de Imprensa sobre Giacometti - síntese cronológica	
APÊNDICE 9: Trás-os-Montes no <i>Cancioneiro Popular Português</i>	
APÊNDICE 10: Trás-os-Montes no <i>Romanceiro Popular Português</i> (recolhas de Michel Giacometti e “Plano Trabalho e Cultura”)	
<p>APÊNDICE 11: - Listagem das fotografias de Trás-os-Montes existentes no acervo Giacometti da Casa-Museu Verdades de Faria</p> <ul style="list-style-type: none"> - Listagem de fotografias cedida pelo Prof. Alexandre Branco - Listagem do conteúdo das caixas contendo materiais recolhidos pelo SCE/”Plano Trabalho e Cultura” - Exemplo do conteúdo de uma ficha dactilografada existente na caixa de “Canções” 	
<p>APÊNDICE 12: - Listagem global dos “géneros” adoptados por Michel Giacometti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Listagens com os agrupamentos adoptados para cada categoria estabelecida - Tabelas descritivas dos fonogramas da região de Trás-os-Montes por categoria 	
APÊNDICE 13: Algumas peças provavelmente existentes no MNE, relativas a Trás-os-Montes	
ANEXO I: Filmografia - Sinopses e algumas críticas	
ANEXO II: Programas televisivos sobre Michel Giacometti	
ANEXO III: Guia de Inquérito Musical Popular (de Michel Giacometti)	

Siglas:

BRT	Belgische Radio en Televisie
CACS	Centro de Antropologia Cultural e Social
CEE	Centro de Estudos de Etnologia
CDOC	Centro de Documentação Operário-Camponesa
CEU	Centro de Etnologia Ultramarina
EHESS	École des Hautes Études en Sciences Sociales
FCG	Fundação Calouste Gulbenkian
FNAT	Federação Nacional para a Alegria no Trabalho
GESP	Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais (ISCTE)
GEFAC	Grupo de Etnografia e Folclore da Academia de Coimbra
GEMP	Groupement d'Ethnologie de Midi-Pyrénées
IAC	Instituto para a Alta Cultura
IICT	Instituto de Investigação Científica e Tropical
INATEL	Instituto Nacional para o Aproveitamento dos Tempos Livres dos Trabalhadores
INIC	Instituto Nacional de Investigação Científica
ISCTE	Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa
IWF	Institut für den Wissenschaftlichen Film
MNE	Museu Nacional de Etnologia
PIDE	Polícia Internacional e de Defesa do Estado
PRODEP	Programa de Desenvolvimento Educativo para Portugal
PTC	Plano Trabalho e Cultura
RFA	República Federal da Alemanha
RTP	Radiotelevisão Portuguesa
SCE	Serviço Cívico Estudantil
SEC	Secretaria de Estado da Cultura
SNI	Secretariado Nacional da Informação
SPN	Secretariado da Propaganda Nacional
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
WDR	West Deutscher Runfunk

Breves considerações pessoais

Estagiar no Museu Nacional de Etnologia constituiu uma excelente oportunidade de dar continuidade à minha licenciatura em Antropologia. Apesar de não ser a minha primeira experiência profissional, foi a introdução na área da Antropologia – cuja difícil colocação no mercado de trabalho, sobretudo na actual conjuntura sócio-económica do país, tornava difícil o vislumbrar de saídas profissionais. Tinha assim início o meu percurso de “jovem aprendiz de antropóloga”...

O Museu é um “micro-mundo”. Uma instituição que cruza a investigação com a organização de exposições, a formação com a produção de conhecimento. Um espaço amplo e diversificado, que importa conhecer por dentro. Uma “casa” com pessoas dentro e relações humanas complexas. Uma organização com vários sectores e actividades, que funcionam de forma interdependente. Estagiar no MNE é um privilégio, pela experiência multifacetada que se adquire no contexto museológico, pelo acesso à informação, pela aprendizagem de novas técnicas e metodologias de trabalho e pelo desafio de aplicar conhecimentos a práticas e contextos específicos.

Para mim foi, também, uma importante vivência de interacção pessoal e profissional, exigindo uma forte auto-responsabilização (na gestão do tempo e da informação, na superação das dificuldades e conflitos), que proporcionou, igualmente, um amadurecimento, no exercício da autonomia e da criatividade, da reflexão e da exigência, quer no plano individual, quer no âmbito do trabalho em equipa. E, uma aprendizagem a diversos níveis, que passou também pela consciencialização das minhas dificuldades, nomeadamente no que toca aos métodos pessoais de trabalho e organização.

Esta experiência, foi igualmente útil, pela compreensão do modo de funcionamento da instituição museológica e, pela percepção da importância (mas também da morosidade) do trabalho-base de sistematização de informação (por vezes excessivamente rotineiro e quase mecanicista) que sustenta qualquer investigação.

Gostaria, ainda, de expressar os meus sinceros agradecimentos, a todos aqueles que directa ou indirectamente apoiaram a realização deste estágio.

Agradecimentos

Ao Prof. Dr. Joaquim Pais de Brito, Director do MNE e orientador do Estágio, pelo interesse e acompanhamento constante, pelas sugestões de leitura, pelo estímulo e pela compreensão; à Prof.^a Dr.^a Graça Índias Cordeiro, supervisora (ISCTE), por todo o apoio e encorajamento, decisivos desde o primeiro momento, para a realização do meu estágio no Museu Nacional de Etnologia.

À Dra. Ana Pereira, Dra. Sara Martins e Dra. Sónia Oliveira, do Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais (GESP-ISCTE), pelo empenho e atenção dispensadas.

À Dra. Ana Sofia Carrapato pela amizade, cooperação e disponibilidade no desenrolar do trabalho quotidiano no Arquivo Sonoro; também ao Professor Alexandre Branco Weffort, pela disponibilidade e troca de ideias.

Aos meus colegas de estágio: Dr. João Venâncio Leitão e Dr. Pedro Cerejo; e também ao Dr. Alexandre Oliveira e à Dra. Patrícia Baptista Rosa (Sector de Conservação e Restauro), pela amizade e companheirismo. Também aos ex-estagiários: Dra. Joana Cartaxo, Dra. Sofia Lopes, Dr. João Rebocho Pinto e Dra. Ana Penedo, pelo partilhar de experiências.

Ao Dr. Rogério Abreu e ao Sr. Alexandre Raposo, pela cortesia, profissionalismo e estímulo, durante a realização do Seminário de Vídeo no MNE.

A toda a equipa de técnicos e colaboradores do MNE, pelo profissionalismo e por toda a simpatia e colaboração: na Mediateca - Dra. Arlete Amaral, Alexandra Oliveira, Ana Cristina Henriques, Dra. Rute Guerreiro; no Arquivo de Imagem - Dra. Carmen Rosa e António Rento; aos antropólogos - Dr. Luís Martins, Dra. Sónia Silva, Dr. Paulo Maximino, Dra. Sofia Tomaz, Dra. Carla Morais, Dra. Ana Machado, Dra. Ana Margarida, Dra. Patrícia Melo; no Serviço Educativo - Dra. Sandra Silva e Dra. Laura Domingues; no sector de Conservação e Restauro - Dra. Joana Amaral, Dra. Catarina Teixeira, Dra. Mariana Duarte; na Secretaria - Sra. Maria Cacilda Setas, Sra. Matilde Domingos, Sra. Luísa André, Sra. Cristina Silva; na Recepção/Livraria - Dra. Alexandra Angeiras, Sra. Lurdes Costa, Dra. Ana Botas Silva; no apoio técnico - Sr. João André, Sr. Manuel Araújo e, na segurança - Sr. Artur, Sr. Vitor, Sr. José António e Sr. Carvalho. Ainda à equipa da Biblioteca do CACS, pelos mesmos motivos.

Também no âmbito do estágio, na sequência das pesquisas efectuadas noutras instituições e por intermédio de contactos pessoais, gostaria de agradecer: ao Sr. Carlos Maduro e à Dra. Teresa Cunha, do Museu da Música Portuguesa/ Casa-Museu Verdades de Faria; à Dra. Isabel Santos e ao Sr. José Luís Catalão, do Museu do Trabalho Michel Giacometti; à Dra. Aliete Galhoz e à Dra. Teresa Amaral, do Centro de Tradições Populares Prof. Manuel Viegas Guerreiro; à Dra. Fátima Ribeiro e à Dra. Rosário da RTP – Direcção de Novos Projectos e Arquivos; ao Sr. Ivan Dias, da Duvídeo; e muito especialmente ao Dr. Alfredo Tropa, pela amabilidade e disponibilização de uma cópia dos guiões dos programas “Povo que Canta”.

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório procura dar conta do percurso desenvolvido ao longo do estágio no Museu Nacional de Etnologia (MNE), entre 15 de Outubro de 2002 e 30 de Setembro de 2003, sob a orientação do Prof. Dr. Joaquim Pais de Brito, com supervisão, por parte do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE), pela Prof.^a Dr.^a Graça Índias Cordeiro.

No âmbito do PRODEP III, o período de estágio considerado foi de seis meses (entre 15 de Outubro e 15 de Abril), contudo, os estágios profissionalizantes no MNE têm uma duração aproximada de 9 a 12 meses, pelo que este estágio se prolongou até ao mês de Setembro.

Enquadrado nas actividades do Arquivo Sonoro do MNE, e tendo por título: *Digitalização e tratamento museológico do espólio de Michel Giacometti. Estudo da região de Trás-os-Montes*, o estágio teve por objectivos principais: por um lado, adquirir competências técnicas relativas à conservação e ao tratamento do espólio sonoro do MNE (através da digitalização de bobines, informatização e análise de dados); por outro, contextualizar, documentar e reflectir sobre o material sonoro digitalizado, designadamente através do estudo da região de Trás-os-Montes.

Paralelamente, ao participar no Seminário de Vídeo no Museu (Maio-Julho 2003), integrado nas actividades propostas aos estagiários, surgiu a oportunidade de iniciar a reflexão sobre a utilização das imagens em movimento, no contexto da investigação antropológica e da prática museológica, através do visionamento e da recolha de imagens, bem como da elaboração de pequenos videogramas acerca de actividades em curso no MNE. Também aqui, os objectivos integram quer o plano da aquisição de novas competências técnicas, quer o domínio da aprendizagem criativa e da reflexão crítica.

Após os primeiros meses de estágio, foi necessário elaborar um plano de estágio com o respectivo cronograma e um relatório intermédio (documentos apresentados no Apêndice 1). Estes documentos, foram importantes para fazer um ponto de situação dos objectivos do estágio e das actividades até então desenvolvidas, contribuindo para perspectivar o rumo a seguir. De igual modo, a participação no Seminário de Apresentação dos Estágios (em 13/02/2003) em curso no MNE, foi um momento de síntese prospectiva, permitindo uma melhor integração nesta instituição museológica e uma mais completa percepção da diversidade de actividades e sectores que aqui interagem.

Este estágio, vem na sequência de três outros efectuados no Arquivo Sonoro: o Dr. Eduardo Leite iniciou o tratamento do fundo Ernesto Veiga de Oliveira, a Dra. Ana Carrapato digitalizou o fundo Ernesto Veiga de Oliveira e iniciou o tratamento do fundo Michel Giacometti, continuado durante o estágio do Dr. João Pinto. O meu trabalho desenvolveu-se nesta linha de continuidade (sendo possível graças a tudo o que o precedeu e que instituiu o funcionamento do Arquivo Sonoro do MNE, com destaque para o envolvimento da Dra. Ana Carrapato, responsável pela coordenação técnica do meu trabalho, durante o processo de digitalização do espólio de Giacometti).

O objectivo do presente relatório é dar conta do percurso de aproximação ao espólio de Michel Giacometti e às recolhas da região de Trás-os-Montes. Começo por apresentar alguns elementos de contextualização genérica sobre Michel Giacometti e o seu espólio, que se encontra repartido por diversas instituições.

O 2.º capítulo visa dar conta do trabalho desenvolvido no Arquivo Sonoro, explicitando as metodologias adoptadas nas diversas etapas de digitalização, do espólio de Giacometti no Museu Nacional de Etnologia, e apresentando os resultados gerais desta etapa.

No 3.º capítulo, procuro mostrar os diversos passos adoptados para complementar a informação disponível sobre a região de Trás-os-Montes. Principio pelo apuramento de resultados da 1.ª fase de tratamento de dados desta região (no decurso do trabalho de equipa, durante o processo de digitalização), sobretudo no que respeita à descodificação de locais e de informantes; para depois apresentar as diversas metodologias e processos de tratamento de dados aplicados durante uma 2.ª fase de aproximação individual à região de Trás-os-Montes, tendo por objectivo colmatar algumas lacunas, efectuar confirmações e chegar à descodificação de novos códigos de local e à identificação de informantes. Sumariamente este procedimento envolveu: a sistematização de discografia e, a comparação de fonogramas do espólio com recolhas de Michel Giacometti presentes em materiais editados; a análise dos programas “Povo que Canta” relativos a Trás-os-Montes e do filme de Giacometti “Rio de Onor: Uma reunião do Conselho”, assim como uma abordagem genérica a filmografia sobre o colector e sobre a região em estudo, incluindo alguns visionamentos e recolha de informação; a leitura do Dossier de Imprensa Michel Giacometti existente no MNE, e a consulta do Dossier de Imprensa Michel Giacometti existente na Casa-Museu Verdades de Faria, sistematizando cronologicamente os textos publicados que se chegaram às minhas mãos; a análise do conteúdo relativo a Trás-os-Montes no *Cancioneiro Popular*

Português e no Romanceliro Popular Português; a pesquisa bibliográfica e documental em diversos locais.

O 4º capítulo é consagrado ao conteúdo sonoro das recolhas, presentes no acervo do MNE, efectuadas por Giacometti na região de Trás-os-Montes. Procurei agrupar a informação disponível acerca dos fonogramas digitalizados, adoptando como critério de sistematização o “género” atribuído pelo colector na listagem que acompanha o espólio.

No 5º capítulo, intitulado “Paisagens Sonoras Transmontanas” procuro contextualizar geográfica, histórica e socialmente as recolhas sonoras de Michel Giacometti, na região de Trás-os-Montes.

No 6.º capítulo, sintetizo algumas experiências no decurso de outras actividades em que participei, especialmente o Seminário de Vídeo no Museu.

Finalmente, no 7º capítulo, apresento algumas conclusões e reflexões, que encerram este balanço do meu estágio.

1.1. Giacometti: Alguns elementos biográficos ¹

Michel Marie Giacometti nasceu em Ajaccio (Córsega), no dia 8 de Janeiro de 1929. Ainda estudante, fundou efémeras revistas literárias e experimentou os ofícios de poeta, crítico de arte, actor e director de uma jovem companhia teatral. Em 1952, abandona a vida intelectual de Saint-Germain-des-Prés e viaja pelo mundo (frequenta as universidades de nove países e exerce esporadicamente mais de três dezenas de profissões). De regresso a Paris, termina o curso de Letras e Etnografia (Sorbonne) e organiza uma missão internacional de estudos do folclore das ilhas do Mediterrâneo (1956) ².

Radicou-se em Portugal em 1959 e, interessando-se pela recolha e gravação de música popular portuguesa, iniciou de imediato o seu trabalho de campo, efectuando os primeiros registos sonoros na região de Trás-os-Montes (Fevereiro de 1959). Nesse ano fundou, igualmente, os Arquivos Sonoros Portugueses, que viriam a editar cerca de duas dúzias de recolhas fonográficas, entre as quais se destaca a *Antologia da Música Regional Portuguesa*, contando com a colaboração de Fernando Lopes-Graça.

Ao longo de 30 anos, Michel Giacometti percorreu o país, gravando inúmeros cantares e músicas tradicionais, reunindo centenas de instrumentos musicais, objectos etnográficos diversos, ferramentas e alfaías agrícolas, fotografias e exemplares de literatura popular - espólio que se encontra disperso por vários museus, e que adiante referiremos.

Realizou dois filmes, numa série etnográfica produzida pela Radiotelevisão Portuguesa: “*O Alar da Rede*” (1961) e “*Rio de Onor: Uma Reunião do Conselho*” (1963), e foi o autor da série de documentários televisivos “*Povo que Canta – Vozes e Imagens para uma Antologia da Música Regional Portuguesa*” ³, com realização de Alfredo Tropa, exibidos pela RTP entre 1971 e 1974 – um dos quais inclui o documentário que, sob o título “*A Mulher da Roda*”, foi premiado no *Festival dei Popoli*, em Florença.

¹ Informações provenientes, sobretudo, dos catálogos e roteiros de exposições (ver bibliografia) e do *Cancioneiro Popular Português*.

² A *Mission Méditerranée 56*, projecto de investigação que ficou por concluir. No espólio de Michel Giacometti pertencente ao *Museu da Música Portuguesa*, encontra-se uma colecção de fotografias das ilhas mediterrâneas, Córsega, Sicília, Sardenha e ilhas gregas.

³ O título do programa, “Povo que Canta”, era a primeira frase de uma canção anarquista da resistência espanhola, durante a guerra civil: “*pueblo que canta no puede morir...*” (um povo que canta não pode morrer) in Projecto do filme “*Polifonias Pace-Salute, Michel Giacometti!*”.

Participou também em vários programas radiofónicos no estrangeiro (WDR na ex-RFA, BRT, e outras estações na Bélgica, na Suíça, em França, etc.), realizou conferências, nomeadamente na *Université Radiophonique Internationale*, e escreveu diversos artigos, não assinados por razões políticas, para a imprensa estrangeira.

Em 1975, estruturou e coordenou o “*Plano Trabalho e Cultura*”⁴, projecto integrado no Serviço Cívico Estudantil, tendo orientado, juntamente com o Professor Manuel Viegas Guerreiro, as acções de formação dos jovens “brigadistas”. Também neste ano, integrou a Comissão de Reorganização da FNAT, que viria a ser substituída pelo INATEL, propondo a criação do Centro de Documentação Operário-Camponesa (CDOC).

Entre 1972 e 1980, integrou o projecto *Linha de Acção de Recolha e Estudo da Literatura Popular*, da Faculdade de Letras de Lisboa.

Publicou, conjuntamente com Fernando Lopes-Graça, o *Cancioneiro Popular Português*, em 1981. Existe também a referência⁵ a um livro (por editar), da autoria de Michel Giacometti, intitulado «*A Música Tradicional Portuguesa e a sua Investigação. Cronologia Geral e Notas Críticas*» (77 páginas dactilografadas, com anotações manuscritas), e a um *Dicionário de Música* (igualmente inédito), abrangendo sobretudo o léxico da música popular portuguesa.

No que diz respeito às suas relações pessoais, sabe-se que Giacometti teve diversas companheiras: Isabel Ribeiro foi a sua primeira esposa (com quem esteve cinco anos, desde 1958); Leonor Lains foi sua companheira e assistente (entre 1970 e 1977); Leocádia Fernandes foi a sua última esposa e sua herdeira.

Politicamente um homem de esquerda, esteve ao lado dos comunistas considerando-se um “compagnon de route”.

Faleceu em Faro, em 24 de Novembro de 1990 e, cumprindo-se a sua vontade, foi sepultado na localidade alentejana de Peroguarda (Ferreira do Alentejo).

Fernando Lopes-Graça compôs, em sua homenagem, uma obra solo para piano - *À memória de Michel Giacometti, Músicas Fúnebres, n.º 8* - sobre o tema tradicional “*Entrai, pastores entrai*”, recolhido por Giacometti em Peroguarda, em 1966.

1. 2. Sobre o espólio de Michel Giacometti

⁴ Designação que evoca *Travail et Culture*, um dos principais grupos de educação popular surgidos no pós-guerra em França e nas suas colónias norte-africanas (Branco e Oliveira, 1993:19)

⁵ Pelo Prof. Alexandre Branco Weffort (1999).

1.2.1. No Museu Nacional de Etnologia

Entre 1959 e 1982, Giacometti realizou recolhas sonoras no nosso país (regiões de Trás-os-Montes, Minho e Douro Litoral, Beira Alta, Beira Litoral, Beira Baixa, Alto Alentejo, Baixo Alentejo e, Documentos Sociais e Políticos), que resultaram em cerca de 129 horas de gravação (e mais de 3300 espécimes, incluindo variantes, repetições e entrevistas).

Este espólio, adquirido em 1985 pelo Estado Português, através da Secretaria de Estado da Cultura, encontra-se, desde 1993, no Museu Nacional de Etnologia, instituição que melhor poderia assegurar a sua preservação. Trata-se de um espólio constituído por três conjuntos de bobines de fita magnética: um primeiro conjunto, designado por “A”, de originais a 19 cm/s (127 bobines); um segundo conjunto, designado por “B”, de cópias a 38 cm/s – conjunto a partir do qual se efectuou a digitalização dos fonogramas recolhidos, à guarda no MNE (268 bobines); e, finalmente, um conjunto “C”, de cópias a 19 cm/s (com 133 bobines). Todas as bobines se encontram preservadas em câmara de frio.

Para além do acervo sonoro, o espólio de Michel Giacometti, integrado no Arquivo Sonoro do MNE, é composto por um conjunto de cerca de 2700 fichas dactilografadas - contendo a transcrição das letras, cantadas ou recitadas -, e por uma listagem que estabelece uma relação entre o título do fonograma, o género correspondente, um código de local e uma data.

As cerca de 3420 fichas contendo dados informativos acerca dos intérpretes, localização e circunstâncias de recolha, que integravam os arquivos sonoros de Giacometti, adquiridos pela SEC, não chegaram ao MNE, pelo que, até à data, a descodificação de informantes e locais de recolha de cada fonograma apenas é possível por dedução e recorrendo a múltiplos cruzamentos de dados.

No MNE existem várias edições discográficas das recolhas de Michel Giacometti, um Dossier de Imprensa e bibliografia diversa. Acompanhando o processo de digitalização deste acervo sonoro, tem sido efectuado um trabalho de pesquisa e contextualização, com vista à melhor documentação deste espólio etnomusicológico.

1.2.2. No Museu do Trabalho Michel Giacometti

Um dos objectivos do *Plano Trabalho e Cultura*, dirigido por Michel Giacometti – que envolveu, em campanhas realizadas no Verão de 1975, perto de 150 jovens voluntários, distribuídos por 31 equipas, em cerca de 90 localidades - foi o inventário e recolha sistemática dos testemunhos materiais do trabalho, no passado e no presente. Uma parte substancial das recolhas a que procederam estas equipas, integradas no Serviço Cívico Estudantil, integra a colecção de alfaias agrícolas, ferramentas e instrumentos utilizados em várias artes e ofícios, reunida no Museu do Trabalho Michel Giacometti, em Setúbal.

A Câmara Municipal de Setúbal, recebeu, em 1979, essa colecção etnográfica de Michel Giacometti, constituída por mais de um milhar de peças - fruto das recolhas levadas a cabo pelos “brigadistas”, em 1975 -, doadas pelo investigador e pelo INATEL (em que Giacometti colaborava, e que tinha ficado com a tutela dos objectos recolhidos).

O próprio Giacometti, acompanhou, em 1987, a organização da exposição intitulada “O trabalho faz o homem”, que apresentou esse núcleo fundador do acervo, e definiu a vocação do Museu do Trabalho – que apenas nesse ano foi possível constituir.

O Arquivo deste museu possui ainda fotografias, recolhidas no âmbito do Plano Trabalho e Cultura.

Uma pequena parte do espólio Giacometti, encontra-se em exposição nas actuais instalações do museu – no edifício da antiga fábrica conserveira M. Perienes, Lda, situado no Bairro das Fontainhas -, e a parte mais significativa encontra-se em Reserva Técnica, visitável, no Bairro da Bela Vista.

1.2.3. No Museu da Música Portuguesa/Casa Museu Verdades de Faria

Parte da documentação relativa a musicologia, literatura popular, teatro, superstições, medicina tradicional, etc., recolhida no âmbito do PTC/SCE, que se destinava a constituir o Centro de Documentação Operário-Camponesa, encontra-se actualmente nas instalações do Museu da Música Portuguesa/Casa Museu Verdades de Faria, situado no Monte Estoril.

Em 1981, Michel Giacometti vendeu, à Câmara Municipal de Cascais (localidade onde residiu nos últimos 25 anos da sua vida), a sua colecção de instrumentos musicais portugueses (com 381 peças) e uma colecção de objectos

etnográficos ligados ao trabalho do linho e à arte pastoril (composta por 269 peças); e, mais tarde, também a sua biblioteca especializada (com 2121 títulos) - nas áreas da antropologia, etnologia, sociologia, história, literatura e linguística, musicologia e etnomusicologia. Esse espólio veio a integrar o Museu, instalado pela Câmara Municipal de Cascais na Casa Verdades de Faria, após a nomeação, em 1988, de uma Comissão Instaladora, à qual Giacometti pertenceu.

O fundo Michel Giacometti da Casa-Museu Verdades de Faria, é ainda constituído por documentação fotográfica (752 fotografias catalogadas); por documentação áudio (com cerca de 60 horas de gravação de música tradicional do Continente, Açores e Madeira, realizados por Michel Giacometti, Ernesto Veiga de Oliveira e WDR Alemã) e vídeo (incluindo os 37 programas “Povo que Canta”). De acordo com o folheto de divulgação do museu, foram ainda doadas 11 bobines de filmes, com as recolhas feitas para aquele programa televisivo, que ainda não foram tratadas.

Na sequência de um telefonema do actual proprietário da casa onde ele viveu para a Câmara de Cascais, foram encontrados diversos documentos (que estavam escondidos, em gavetas de metal, alguns em mau estado de conservação), a juntar ao espólio anterior, entre os quais se incluía: alguma da sua correspondência; 111 páginas dactilografadas destinadas ao estabelecimento de uma cronologia do Movimento Operário Português (com a primeira entrada datada de 1830 e a última de 1976); documentação sobre 21 emissões radiofónicas realizadas em estações estrangeiras; alguns documentos que circulavam clandestinamente (panfletos, manifestos e exemplares do jornal «Avante»); um levantamento musical feito em Cabo Verde (com nomes e dados biográficos de informantes e caracterização geográfica das ilhas); textos políticos (sobre a defesa do património histórico e cultural do povo português e uma proposta de reestruturação da FNAT); um dossier de imprensa; e duas a três mil fotografias, das quais, poucas são recuperáveis.

É também neste museu, que se encontra o espólio de Fernando Lopes-Graça, legado por testamento, em 1994 (incluindo a sua biblioteca pessoal, documentação fotográfica, obra musical e programas dos concertos, documentação áudio, colecção epistolográfica e dossier de imprensa).

1.3. Algumas palavras sobre Michel Giacometti

“O trabalho de Giacometti pode considerar-se heróico, por isso de um merecimento incalculável. É como um pescador de pérolas, paciente, meticoloso, selectivo até à minúcia, até realizar um trabalho de recolha incomparavelmente fidelíssimo e original. Por isso o admiro e o considero o último salvador do pouco que ainda resta do nosso velho canto e das nossas velhas danças populares mirandesas.”

Padre António Mourinho⁶

“Perante a invasão dos cantares exóticos das nossas terras transmontanas, impõe-se uma colheita urgente e cuidada por mestres etnógrafos musicais de real valor científico, como no caso em questão, é o senhor Michel Giacometti. Trás-os-Montes é ainda, como ele pode confirmar, um valioso filão a explorar, o qual, uma vez desbastado, mostrará o fio aurífero de que é feito o carácter da grei lusa. (...) aqui na região vinhaense como, de resto, em Trás-os-Montes, topam-se em cada canto, no Inverno ou no Estio, perfumes subtis a denunciar os eflúbios amorosos da melodia popular a transmitirem ao perto e ao longe o que há de mais belo e mais profundo na estrutura da alma nacional.”

Padre Firmino Martins⁷

“Não sei que vento o trouxe de terras estranhas. Sei que há muito aportou aqui e que, afortunadamente, criou raízes. Como que a dar-lhes alimentos, estuda as várias manifestações da nossa cultura popular, desde a música às danças, aos adágios, à culinária, às próprias mezinhas com que nos curamos. Foi desses tesouros - alguns definitivamente salvos pelo seu carinho - que, de resto, falámos largo tempo, ele a discretar e eu a sentir, emocionado, que tinha diante de mim um livro aberto da pátria. O café era um Babel . Idiomas de todos os continentes cruzam-se em todas as direcções. E, na minha aflição nativa, nada me podia dar mais consolo do que encontrar um paroxismo de lusitanidade naquela natureza em boa hora transplantada. Tive a impressão súbita de que o Algarve voltava a ser português.”

Miguel Torga⁸

“Durante anos, o seu trabalho foi o de recolher amostras da terra e do que crescia na terra, reconhecer os seus nomes, os seus hábitos, os seus modos. Para isto, tinha um caderno e um gravador. Chegava com aquele ar manso de quem se aproxima devagar das borboletas, não para as caçar, mas para lhes decifrar as cores e o voo (...) Era o Michel Giacometti. Talvez nem soubesse que vinha salvar a música portuguesa, mas foi isso que fez. Deu-nos referências que agora temos por nossas.”

Sérgio Godinho⁹

⁶ 1960, publicado no *Público Magazine*, de 5 de Agosto de 1990

⁷ Palavras proferidas em 1960, na localidade de Tuiçelo ou Nozede de Cima (T/9) - excerto retirado de ficha dactilografada pertencente no espólio do MNE (fonograma n.º 514).

⁸ in *Diário XIII*, Albufeira, 14.8.79.

⁹ Excerto de texto datado de 30 de Janeiro de 1992, inserido no Projecto para o filme *Polifonias Pace-Salute, Michel Giacometti!*.

“Um pouco por todo o país, especialmente nos centros urbanos e nas universidades, apareceram grupos de estudo e divulgação da música popular portuguesa para quem Michel Giacometti era uma referência obrigatória. Recordo-me das conversas com alguns dos jovens desses grupos que procuravam o Michel na sua casa em Cascais e que relatavam as histórias e opiniões de quem, tendo um agudo sentido crítico das chamadas "contrafacções folclorizantes", não recusava pôr à disposição os seus arquivos, mesmo os inéditos, quando sentia que estava perante gente interessada, mesmo que muito ignorante sobre o que estava a fazer.”

Domingos A. R. Morais¹⁰

“Não me canso de dizer que foi esse curso tranquilo e discreto que me ensinou a ouvir a música da minha terra, fazendo-me vencer as barreiras de preconceito e má-vontade que a exploração do "folclore" pelo regime de Salazar em mim tinha erguido e consolidado. Testemunhei, durante anos, a decisiva importância que o seu trabalho de investigação teve para dezenas de grupos que baseavam o som que faziam na nossa música tradicional. “

José Jorge Letria¹¹

“ Michel Giacometti était avant tout un ethnographe. Il fut l' investigateur dont le Portugal avait besoin pour la révélation et la mise en valeur de son patrimoine musical (...) (Il) fait partie de cette génération qui transforma la passion pour le monde rural en travail scientifique. (...) Giacometti va faire basculer toute la représentation que l'on avait jusque-là de la musique paysanne qui, d'un côté, était entièrement sous-estimée, et de l'autre fortement transgressée par un courant folkloriste qui n'arrivait pas à faire surgir l'idée d'une musique nationale (...) Il avait la passion de l'exploration et la patience du tamiseur, allant jusqu'au bout des pistes qu'il découvrirait, alliant le don d'approche des artistes à celui d'un éclectisme musical indéniable. Il sut mettre en relief, en même temps que privilégier, les plus belles expressions de la musique paysanne du Portugal telles les polyphonies, dont personne ne connaissait l'existence jusque-là. De ses enquêtes dans les terroirs se dégagera la surprenante variété de la musique vocale qui, aujourd'hui, caractérise mieux le Portugal que la musique instrumentale, disparue plus tôt. ”

Anne Caufriez (1992)

“Falar de Michel Giacometti é falar obrigatoriamente da música tradicional portuguesa e do seu trabalho na defesa, valorização e divulgação da cultura de um povo, que ao longo de 30 anos e num período importante da sua história, entre 1959 e 1990, em que se observaram grandes e radicais alterações a nível político, social e económico, ele registou, «in extremis», os últimos documentos vivos de uma prática cultural em vias de extinção”

Maria da Conceição Correia¹²

2. SÍNTESE DO TRABALHO DESENVOLVIDO NO ARQUIVO SONORO

¹⁰ Excerto de texto datado de 3 de Dezembro de 1990, também inserido no Projecto para o filme *Polifonias Pace-Salute, Michel Giacometti!*.

¹¹ Excerto de texto datado de 30 de Janeiro de 1992, inserido no Projecto para o filme *Polifonias Pace-Salute, Michel Giacometti!*.

¹² Directora do Museu da Música Portuguesa / Casa Verdades de Faria in Introdução do Roteiro da Exposição *Para uma memória de Michel Giacometti*.

2.1. Digitalização do espólio de Michel Giacometti: metodologias e distribuição de tarefas

Em Setembro de 2002, antes de ter começado o meu estágio, o planeamento para a digitalização do espólio sonoro de Michel Giacometti apontava Dezembro, do mesmo ano, como prazo para cumprimento integral da digitalização. No âmbito das actividades do Arquivo Sonoro do MNE, ao estagiário caberia a digitalização contínua, a gravação dos fonogramas para suporte *CD* e a elaboração de fonogramas em *mp3*; à Dra. Ana Carrapato – responsável pelo Arquivo Sonoro: o tombo dos espécimes, a pesquisa documental associada à digitalização e preparação dos dados para disponibilização ao público, bem como, a supervisão das tarefas efectuadas pelo estagiário (documento MNE/Arquivo Sonoro – *finalização da digitalização das recolhas sonoras de Michel Giacometti*, de 17/09/2002).

Quando o meu estágio teve início (Outubro de 2002), a digitalização do espólio sonoro de Michel Giacometti estava concluída para as regiões da Estremadura e do Algarve e principiada para a região de Trás-os-Montes, na sequência do trabalho desenvolvido pela Dra. Ana Carrapato, com a colaboração do anterior estagiário – Dr. João Rebocho Pinto.

A metodologia, então adoptada, para a digitalização deste espólio, compreendia diversos procedimentos técnicos e analíticos (*Recolhas Sonoras de Michel Giacometti – Relatório Metodológico*, documento MNE/Arquivo Sonoro, de 05/06/2002), que se sintetizam a seguir:

- Preparação para digitalização (folhas de transcrição, arrumação de espécimes);
- Tratamento individual da bobine (descrição das inscrições na bobine, digitalização, preenchimento da folha de tempos, corte e numeração de fonogramas, anotações nas folhas de transcrição, preenchimento das folhas de acompanhamento da digitalização, preenchimento das fichas de rede de informantes e de rede de locais);
- Elaboração de *master's* e cópias digitais e preenchimento da tabela de controlo de digitalização (com conteúdos de cada *CD*);
- Elaboração de fonogramas em formato *mp3*;

- Trabalho de pesquisa: confrontação de dados com outras fontes – bibliografia, acervo do Museu da Música Portuguesa, etc – e, anotação dos dados resultantes e das dúvidas.
- Consolidação de dados, através do preenchimento de um *ficheiro-mestre*; carregamento da base de dados e transposição dos dados para a mediateca.
- Tombo dos espécimes: atribuição de cota às bobines e aos *CD's* e inscrição em livro de tombo respectivo;
- Arrumação das bobines no *Arquivo Frio*;
- Produção de documentos auxiliares, resolução de problemas diversos;
- Elaboração do relatório de região.

A primeira etapa do meu estágio foi inteiramente dedicada à prossecução destas tarefas, de acordo com os padrões de funcionamento do Arquivo Sonoro e do tratamento do espólio sonoro de Giacometti, em estreita colaboração com a Dra. Ana Carrapato, e com o apoio do Prof. Alexandre Branco Weffort, da Escola de Música do Conservatório Nacional.

Contudo, o meu primeiro contacto com as tarefas do Arquivo Sonoro revelar-se-ia frustrante pois, ainda em fase de integração na instituição, via-me confrontada com tarefas de carácter técnico que urgia cumprir com rigor, mas que por imposição de prazos, exigiam um ritmo que excluía uma aproximação interessante. A negociação da viabilidade de uma outra abordagem, resultou na repartição das tarefas da digitalização (procedimentos técnicos e analíticos) entre os dois elementos do Arquivo – a responsável e a estagiária –, bem como na revisão do planeamento inicial, e no alargamento do prazo da digitalização até fim de Janeiro de 2003, que seria seguido de um período, de cerca de um mês e meio, para a preparação visando a disponibilização ao público (documento interno MNE/Arquivo Sonoro - *Alteração ao planeamento do Arquivo Sonoro*, de 31/10/2002).

Mas, entretanto, o prazo estabelecido para digitalizar na totalidade o espólio de Michel Giacometti, viria a revelar-se inatingível. Findo o prazo para a digitalização de todo o espólio, apenas estavam concluídas mais duas regiões: Trás-os-Montes e Minho e Douro Litoral (num total de 58 bobines e 796 fonogramas).

Imponderáveis diversos – como a necessidade de reformular o *ficheiro-mestre*, sugerida pelo Prof. Alexandre Branco Weffort e constatada pelo trabalho em curso (tendo por objectivo facilitar a investigação futura sobre o espólio, ao determinar a

origem dos dados); o tempo dispendido nos cruzamentos de dados, para a descodificação de locais e informantes das regiões de Trás-os-Montes e Minho e Douro Litoral; ou a participação na campanha de higienização de bobines, com vista à sua conservação em *Arquivo Frio*, entre 12/12/02 e 04/02/03 – provocaram atrasos substanciais, face à previsão avançada.

2.1.1. Campanha de higienização de bobines

Como foi referido anteriormente, o espólio sonoro de Michel Giacometti, à guarda do MNE, é constituído por mais de 500 bobines (conjuntos “A”, “B” e “C” - conjuntos de originais a 19 cm/s, cópias a 38 cm/s e cópias a 19 cm/s), com recolhas efectuadas entre 1959 e 1982. A antiguidade destas bobines (e algumas deficiências anteriormente verificadas no funcionamento da câmara de frio), exige uma particular atenção ao seu estado de conservação, sob risco de se perder irremediavelmente o património que encerram.

Assim, após uma avaliação por técnicos do Sector de Conservação e Restauro do MNE, conjuntamente com a responsável do Arquivo Sonoro, foi proposta uma intervenção de conservação, consistindo em aspirar as bobines, limpando, em simultâneo, a superfície exterior da fita magnética com um pincel de cerdas macias. O estado de conservação das bobines foi considerado “Regular”¹³, na maioria dos espécimes, sendo os problemas mais frequentes: sujidade superficial e/ou poeiras (fita); sujidade superficial e/ou poeiras, no suporte; alterações provocadas por incompatibilidade de materiais usados e/ou alterações provocadas por oxidação de materiais presentes no objecto – como é o caso do amarelecimento das caixas de cartão das bobines. Algumas bobines, que apresentavam um estado de conservação “Deficiente” - com indícios de ataque biológico, por bolor ou fungos, para além de sujidade superficial e poeiras, exigindo uma intervenção de conservação urgente – foram alvo de um segundo processo de higienização (que incluiu, nalguns casos, o desaparafusamento dos suportes e sua limpeza). O controlo da progressão do ataque biológico consegue-se, numa fase seguinte, mediante um adequado controle da

¹³ De acordo com o documento elaborado pelo Sector de Conservação e Restauro “*Avaliação do estado de conservação de um objecto*”, o estado de conservação “Regular” corresponde a um processo activo de degradação dos objectos, que exige cuidados de conservação preventiva.

temperatura e humidade relativa do ambiente onde se encontram armazenadas as bobines (câmara de frio).

A minha participação nesta campanha de higienização de bobines (que decorreu durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2003), feita em parceria com a Dra. Ana Carrapato por forma a assegurar a continuidade do trabalho de digitalização em curso, permitiu uma aproximação aos procedimentos de conservação que este espólio exige, bem como um consciencialização da sua materialidade precíval e, da necessidade de salvaguardar o imenso património imaterial que ali se inscreve.

De referir ainda que, no decurso desta campanha de higienização, foram também sistematizadas informações relativas às inscrições nas bobines (algumas apontando locais de recolha, posteriormente incluídas nos respectivos relatórios de região), e identificaram-se as bobines em falta no espólio (nomeadamente nos conjuntos originais das regiões do Alto Alentejo e Baixo Alentejo – que aparentemente já não existiam à data de entrada no MNE, atendendo à numeração sequencial atribuída pela SEC).

2.2. “Plano de Emergência” para a digitalização

Atendendo aos atrasos verificados, em 18 de Fevereiro de 2003, numa reunião dos elementos do Arquivo Sonoro com o Prof. Dr. Joaquim Pais de Brito e o Prof. Alexandre Branco Weffort, estabeleceu-se um “plano de emergência” para a digitalização a curto prazo, como prioridade máxima e absoluta para o Arquivo Sonoro do MNE.

A distribuição de tarefas daí resultante, viria finalmente permitir a conclusão da digitalização em tempo útil (documentos MNE/Arquivo Sonoro – *Plano de emergência da digitalização do espólio MG*, de 17/02/2003 e *Plano de digitalização a curto prazo*, de 20/02/2003).

Assim, a Dra. Ana Sofia Carrapato assegurou: a digitalização das bobines do espólio Michel Giacometti (cópias a 38 cm/s , conjunto “B”), relativas às regiões da Beira Alta, Beira Litoral, Beira Baixa, Alto Alentejo, Baixo Alentejo e ao grupo de Documentos Sociais e Políticos. As tarefas a seu cargo incluíram: descrição das inscrições na bobine, digitalização, preenchimento da folha de tempos, corte e numeração de fonogramas, anotações nas folhas de transcrição, preenchimento das folhas de acompanhamento da digitalização (nos campos: cota do suporte de origem,

ficheiro, folha de transcrição, fita, trecho, título); e ainda, a elaboração dos *masters* digitais.

Pela minha parte, fiquei responsável pelas seguintes tarefas: finalização do preenchimento do ficheiro-mestre e elaboração do relatório da região do Minho e Douro Litoral; tombo das bobines do “conjunto B” - cópias a 38 cm/s digitalizadas (lombada da caixa, suporte da fita, fita) e preenchimento do livro de tombo respectivo (para um total de 175 bobines); tombo dos *CD's master* e cópias (no *CD*, frente e lombada da caixa, para um total de 250 *CD's*) e preenchimento do livro de tombo dos *CD's master* (125 *CD's*); preenchimento dos ficheiros-mestre (Beira Alta, Beira Litoral, Beira Baixa, Alto Alentejo, Baixo Alentejo e Documentos Sociais e Políticos), nos campos: *n.º de fonograma, cota da bobine, região, fita, trecho, título*; preenchimento dos registos informáticos de controlo (sequência de atribuição de cotas às bobines do conjunto “B”; tabela discriminativa de elaboração de *masters* digitais e respectivas cópias); elaboração dos relatórios finais de cada região; preenchimento do diário de trabalho e elaboração de relatórios com o ponto de situação da digitalização. Este trabalho ocupou, na íntegra, os meses seguintes do meu período de estágio (entre o fim de Fevereiro e o final de Maio).

Em Maio de 2003 concluiu-se finalmente a digitalização. Embora com uma drástica redução no trabalho de pós-digitalização (designadamente no preenchimento de campos do *ficheiro-mestre* e nos cruzamentos para descodificação de locais e informantes), assegurou-se um mínimo, que permite disponibilizar ao público a audição dos fonogramas, com a informação base proveniente das fichas dactilografadas que acompanham o espólio. E, no relatório final de cada região, procurou-se apontar pistas para o trabalho analítico futuro, nomeadamente sistematizando os dados inscritos no conjunto de bobines originais (a 19 cm/s), e tendo em conta os locais mencionados na listagem dos programas “Povo que Canta”, que apontam locais prováveis, onde se terá efectuado a recolha dos espécimes.

No final deste relatório encontra-se um apêndice, onde se apresentam alguns documentos produzidos nesta fase do trabalho (relatórios de região e exemplos de relatórios com ponto de situação da digitalização) – ver Apêndice 2.

2.2.1. Apuramento geral do espólio digitalizado

Finda esta etapa, torna-se possível quantificar o espólio digitalizado, incluindo o trabalho realizado anteriormente (no decurso do estágio do Dr. João Rebocho Pinto).

A tabela seguinte sintetiza estes dados, incluindo o nº de bobines e o nº de fonogramas por região; o nº de CD's master e cópia compilados, e os respectivos totais.

TABELA 2 – Cômputo do espólio digitalizado

REGIÃO / DESIGNAÇÃO	BOBINES DIGITALIZADAS	N.º de FONOGRAMAS	CD's MASTER	CD's CÓPIA
Estremadura	21	259	15	15
Algarve	14	188	11	11
Trás-os-Montes	33	411	19	19
Minho e Douro Litoral	25	385	20	20
Beira Alta	21	302	15	15
Beira Litoral	13	168	8	8
Beira Baixa	46	614	34	34
Alto Alentejo	30	269	22	22
Baixo Alentejo	55	648	39	39
Documentos Sociais e Políticos	11	109	7	7
<i>TOTAIS *</i>	268	3353	190	190

*- O total de bobines é 268 e não 269, porque a bobine MF-MG-B0127 inclui duas regiões (e foi incluída duas vezes, na Beira Litoral e na Beira Baixa). O total de fonogramas foi contabilizado atendendo à numeração atribuída durante a digitalização, que inclui fonogramas com o mesmo n.º, mas subdividido em “a” e “b” (ex. n.º 1794a, e n.º 1794b)

A distribuição percentual de fonogramas por região apresenta os seguintes valores:

3. INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA REGIÃO DE TRÁS-OS-MONTES

3.1. Primeira fase: no decurso do trabalho de equipa no Arquivo Sonoro

A primeira fase de digitalização e tratamento da região de Trás-os-Montes decorreu entre 15/10/02 e 15/11/02, compreendendo os procedimentos metodológicos pré-estabelecidos para o processo de digitalização, aplicável a todas as regiões (ver descrição genérica de procedimentos no capítulo 2.) Entre 16/11 e 29/11/02 realizou-se o preenchimento do ficheiro-mestre desta região, de acordo com a reformulação entretanto efectuada.

Da digitalização das 33 bobines desta região (conjunto B, cópias a 38 cm/s, MF-MG-B0036 a MF-MG-B0068) resultaram 411 fonogramas (mg-t-448 a mg-t-858), o que corresponde a cerca de 17 horas de gravações (estimativa efectuada partindo de uma média de 30 minutos de fita gravada por bobine). Estes 411 fonogramas estão arquivados em formato digital (*CD*, formato *wav* - 19 masters digitais e 19 cópias digitais: DIG-000082 a DIG-000100 e DIG-000082.01 a DIG-000100.01); e foram igualmente convertidos para formato *mp3*, tendo em vista a sua disponibilização ao público, através da Mediateca do MNE.

As recolhas efectuadas em Trás-os-Montes, decorreram, de acordo com os dados constantes na listagem que acompanha o espólio, entre 1959 e 1972, designadamente nos anos de 1959, 1960, 1963 e 1972.

As metodologias de pesquisa (visando a descodificação de locais e informantes), adoptadas para as regiões da Estremadura e do Algarve, tinham consistido, sobretudo, no cruzamento de dados constantes: nas inscrições das bobines; na informação contida nas fichas de transcrição dos fonogramas; no *Cancioneiro Popular Português*; na listagem que acompanha o espólio; na lista das legendas relativas às fotografias da Colecção Michel Giacometti, do acervo do Museu da Música Portuguesa (obtidas através do Prof. Alexandre Branco); em edições das recolhas de Michel Giacometti; e, no *Romanceiro Popular Português* (1988), compilado por Maria Aliete Galhoz.

Com a reformulação do ficheiro-mestre, aquando do tratamento da região de Trás-os-Montes, e a necessidade de discriminar a origem dos dados nele introduzidos, redobrou-se a preocupação de sistematização da informação recolhida. Mas, o agudizar da imposição de cumprimento de prazos para a digitalização do espólio veio restringir a pesquisa e o cruzamento de dados efectuados.

Por isso, nesta primeira fase, a atenção centrou-se: na informação contida nas fichas de transcrição dos fonogramas; na listagem que acompanha o espólio; no *Cancioneiro Popular Português*; e, na comparação de fonogramas com os materiais editados na *Antologia de Música Regional Portuguesa*. Até porque, contrariamente ao que sucedia para a região da Estremadura, relativamente a Trás-os-Montes, não existiam quaisquer inscrições sugerindo locais de recolha nas bobines do espólio.

Paralelamente, a minha curiosidade levou-me a pesquisar um documento, existente no Arquivo Sonoro, que sintetizava o conteúdo dos programas “*Povo que Canta – Vozes e Imagens para uma Antologia da Música Regional Portuguesa*”, tendo, desde logo, incluído os programas relativos a Trás-os-Montes (nº 27, nº 29, nº 32, nº 33 e nº 36) no primeiro relatório final desta região, como pistas para a futura confirmação e descodificação de locais e de informantes.

3.1.1. Descodificação de locais e de informantes – apuramento da 1ª fase

Os resultados, decorrentes desta primeira fase, encontram-se sistematizados no ficheiro-mestre de Trás-os-Montes, e sintetizados no relatório subsequente à digitalização (apresentado no Apêndice 3). Foram fruto do trabalho de equipa dos dois elementos presentes no Arquivo Sonoro (a responsável e a estagiária).

A título indicativo, de um total de 27 códigos de local (T/1 a T/27), constantes na listagem que acompanha o espólio, foram descodificados os seguintes:

Código	Descodificação *	Origem dos dados/ Cruzamentos
T/2	Malhadas, Miranda do Douro, Bragança	<i>Antologia da Música Regional Portuguesa</i>
T/6	Serraquinhos (Montalegre)	<i>Antologia da Música Regional Portuguesa</i>
T/8	Argoselo, Vimioso, Bragança	Descodificação a partir de entrevista: audição; listagem; ficha dactilografada (fonograma 743)
T/9	Tuizelo / Nozedo (Vinhais) ?	<i>Antologia da Música Regional Portuguesa</i>
T/13	Ifanes, Miranda do Douro, Bragança	<i>Antologia da Música Regional Portuguesa</i>
T/16	Paradela, Miranda do Douro, Bragança	<i>Antologia da Música Regional Portuguesa</i>
T/21	Parada de Infanções (Bragança)	<i>Antologia da Música Regional Portuguesa</i>
T/22	Moimenta, Vinhais, Bragança	<i>Antologia da Música Regional Portuguesa</i>
	Cércio (Vinhais)	<i>Antologia da Música Regional Portuguesa</i>
T/23	Paradela	<i>Antologia da Música Regional Portuguesa</i>
T/25	Pinelo, Vimioso, Bragança	Descodificação a partir de <u>entrevista</u>
T/27	Nozedo/ Tuizelo (Vinhais) ?	<i>Antologia da Música Regional Portuguesa</i>

* Notação: *Freguesia, Concelho, Distrito ou Localidade (Concelho)*

Detectaram-se algumas incongruências nesta descodificação de locais (ver documento “Problemas e pistas de investigação”, incluído no Apêndice 3). O cruzamento dos dados dos fonogramas com a listagem que acompanha o espólio, contendo informação para os fonogramas correspondentes incluídos na *Antologia da Música Regional Portuguesa - Trás-os-Montes*, sugere que Giacometti atribuiu diferentes locais a um mesmo código:

- por exemplo, para o código T/22 (dos cruzamentos com a listagem), surgem dois locais possíveis: Moimenta (Vinhais) - fonograma nº 804 <=> faixa nº 3 e fonograma nº 805 <=> faixa nº 10 na *Antologia da Música Regional Portuguesa, Trás-os-Montes* - e Cércio (Vinhais) - fonograma nº 806 <=> faixa nº 19, no mesmo disco.

Ou, terá atribuído à mesma localidade, dois códigos distintos:

- Nozedo (Vinhais) surge como local de recolha na faixa nº 9 (<=> fonograma nº 492) e na faixa nº 18 da Antologia (<=> fonograma nº 524), ambas tendo por informante Júlia Barreira. Contudo, partindo dos cruzamentos efectuados com a listagem que acompanha o espólio, existem dois códigos de local que podem corresponder a Nozedo: T/9 e T/27.
- Por outro lado, o código T/9 parece corresponder também a outra localidade – Tuizelo (Vinhais), de acordo com as correspondências estabelecidas entre os fonogramas nº 502, nº 517, nº 522, nº 523, nº 532 e a listagem que acompanha o espólio, bem como os respectivos dados provenientes da *Antologia da Música Regional Portuguesa, Trás-os-Montes*.

Outros dados poderão vir a confirmar a hipótese de as incongruências serem da responsabilidade do colector, ou de “gralhas” dos textos inclusos nos materiais editados, ou a infirmá-la, pois poderá suceder que a correspondência inicial, entre os fonogramas e a listagem que acompanha o espólio, tenha sido erradamente atribuída. Para já, assumiram-se as dúvidas na descodificação destes locais.

Relativamente aos dados sobre os informantes, nesta fase identificaram-se 20 indivíduos:

- Alberto Gomes
- Albino António Gonçalves
- Amélia Afonso
- Ana do Rio
- António Valdemar Correia da Silva
- Carlos Gonçalves
- Dinora Fernandes
- Florinda Rodrigues
- Francisco Domingues
- Francisco Machado
- João Barreira
- José Manuel Martins
- Júlia Barreira
- Justina de Jesus Igrejas
- Manuel de Oliveira "Salazar"
- Maria de Lurdes Pires
- Maria Pires Gordilha
- Nerida da Purificação Juan
- *Padre* Firmino Martins
- Virgílio M. Mota.

Identificaram-se ainda, sumariamente, os géneros musicais presentes nos fonogramas digitalizados (seguindo os dados da listagem do colector): Canto Religioso / Romance religioso; Canção de Passatempo; Romance de Passatempo / Literatura de cordel; Canção Dançada; Canto de Reis; Natal / Canto Natalício; Canto do Auto de José no Egipto; Canção Pastoril; Lhaço dos Pauliteiros; Ambiente sonoro (carro de bois / sinos); Canção para "rondar de noite"; Canto de Trabalho (Malhas) / Canção das Malhas / Romance das malhas / Moda de malhas; Ambiente das malhas (conversas e trabalho) / Chamamento dos malhadores / Gritos a agradecer o vinho / Ambiente sonoro das malhas; Canto de trabalho (Segadas) / Romance de Segada / Moda de Segada); Música instrumental (gaita de foles e ferrinhos / flauta,...); Canção de berço; Canção de "abaular"; Dança Regional; Baile de roda; Moda de S. João; Cantilena da pedra; Entrevista; Conversas da Reunião do Conselho de Vizinhos, entre outros.

3.2. Segunda fase: aproximação individual à região de Trás-os-Montes

Atendendo às prioridades do Arquivo Sonoro, como já referi antes, o período de Fevereiro a Maio foi consagrado ao cumprimento do “plano de emergência” de digitalização de todo o espólio de Michel Giacometti. Assim, só após o cumprimento desse objectivo, pude voltar a dedicar-me ao estudo da região de Trás-os-Montes.

Aqui, uma das tarefas essenciais foi a continuidade da pesquisa, com vista à descodificação de locais e de informantes. Passarei a descrever sucintamente os diversos procedimentos adoptados com esse intuito (sistemizados no esquema da página seguinte), para depois apresentar o apuramento actual da região, após uma segunda fase de pesquisa aprofundada (agora efectuada individualmente, no âmbito do conteúdo específico do meu estágio).

Os elementos obtidos durante o processo de digitalização serviram de base a esta fase de tratamento da região de Trás-os-Montes, que passarei a descrever.

A) Sistematização da discografia e comparação de fonogramas com materiais editados

Deste modo, em primeiro lugar, comecei por sistematizar dados sobre os materiais editados por Michel Giacometti (ver Discografia, no Apêndice 4), efectuando as possíveis correspondências com os fonogramas que integram o espólio (ver tabela com fonogramas em materiais editados, no Apêndice 5).

À semelhança da comparação, já efectuada, com temas da *Antologia da Música Regional Portuguesa – Trás-os-Montes* (por audição e sobreposição de fonogramas com as faixas incluídas no disco), que havia resultado na descodificação de vários locais, bem como na obtenção de informação sobre alguns informantes, procurou-se compilar e cruzar dados que permitissem novas descodificações.

A referida tabela com fonogramas em materiais editados, que apresenta os resultados deste procedimento analítico, inclui o nº do fonograma do espólio do MNE, bem como o tempo respectivo; a referência do material editado em que ele foi incluído,

ESQUEMA

com o nº da faixa correspondente e a respectiva duração ¹⁴; o local de recolha mencionado nos textos inclusos dos materiais editados e o código correspondente, decorrente, directamente ou por cruzamento de dados, da listagem que acompanha o espólio; os dados acerca dos informantes, incluídos nos textos dos materiais editados; o título da faixa editada e o título do fonograma correspondente, que consta na ficha dactilografada do colector e na folha de transcrição trabalhada no decurso da audição ¹⁵; por fim, existe espaço para algumas observações, porventura úteis para a continuidade da investigação.

Nalguns casos ainda não foi possível efectuar a comparação dos fonogramas com os materiais editados – para certos fonogramas instrumentais, por exemplo, torna-se extremamente difícil, e até muito arriscado, avançar resultados de cruzamentos com a listagem, pois existe uma maior insuficiência de dados (ausência de ficha dactilografada, ausência de título ou incípit, directamente associado ao fonograma do espólio). Assim, nem sempre a informação disponível permite, com segurança e inequivocamente, chegar a novas descodificações. Por vezes, ainda assim, a comparação é possível, mediante uma selecção de alternativas e conseqüente exclusão de partes; mas tal procedimento é complicado e moroso, sobretudo para um não-especialista, razão pela qual neste estudo não se esgotaram todas as hipóteses de comparação.

Nos casos em que não existe ainda informação fiável, os campos da tabela de fonogramas em materiais editados foram deixados em branco. Os materiais editados disponíveis (no MNE) para se poder efectuar a comparação de fonogramas foram, no caso da região de Trás-os-Montes: a *Antologia de Música Regional Portuguesa – disco Trás-os-Montes*; a *Pequena Antologia da Música Regional Portuguesa*; o disco *Oito Cantos Transmontanos, por Francisco Domingues*; e o CD *Cantos e Danças de Portugal – Recolhas de Michel Giacometti (1929-1990)*.

Na Casa-Museu Verdades de Faria existe ainda uma cópia da cassette *Cancioneiro Popular Português (Breve Antologia)* que foi editada conjuntamente com o Cancioneiro. Apesar de não ter sido viável a comparação, por audição e sobreposição de fonogramas, com os materiais editados nessa cassette, foi possível obter uma cópia da capa da cassette original, listando os 26 trechos nela incluídos, que correspondem a

¹⁴ Note-se que, se em alguns casos o tempo do fonograma do espólio é exactamente o mesmo que a duração da faixa editada, noutros casos verifica-se a selecção e corte dos fonogramas com vista à sua edição.

¹⁵ Poderá ser importante referir que os títulos que constam nos materiais editados, nem sempre correspondem exactamente aos títulos atribuídos aquando da transcrição para as fichas dactilografadas. Por exemplo o fonograma nº 524 do espólio, intitulado *Levanta-te Mineta*, surge com o título *Mineta* ao ser editado como faixa nº 12 da Antologia.

espécimes coligidos no Cancioneiro. Foi igualmente possível proceder à audição dos quatro trechos relativos à região de Trás-os-Montes, e recolher dados sobre a respectiva duração – estes elementos, foram também integrados na tabela de fonogramas em materiais editados, afim de facilitar futuras comparações – sobretudo, caso seja possível obter uma cópia da referida cassette.

Neste processo, de análise dos materiais editados, foi fundamental para a compreensão da importância da região de Trás-os-Montes (e da sua singularidade etnomusicológica) a leitura dos textos incluídos na discografia analisada e, a observação das fotografias ali presentes. Os textos forneceram as indispensáveis informações sobre locais e informantes de alguns trechos editados.

Por outro lado, através da pesquisa efectuada na Casa-Museu Verdades de Faria, deparei-me com o disco *Vozes e Imagens de Trás-os-Montes* - cujo conteúdo sonoro é o mesmo do disco *Oito Cantos Transmontanos, por Francisco Domingues*, mas que contém outros textos e imagens, que foi possível fotocopiar – que foi fundamental para aceder à delimitação da região de Trás-os-Montes adoptada por Michel Giacometti (permitindo inferir a divisão administrativa do país pela qual se terá guiado – ver Apêndice 6), e que corresponde à da então província de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Este procedimento, da comparação de fonogramas com materiais editados, permitiu a descodificação de mais dois códigos de local: [T/11] = Constantim e, [T/20] = Bustelo (Chaves), e forneceu pistas para outras descodificações.

Quanto à descodificação de informantes, com correspondência para os fonogramas do espólio, identificaram-se: Maria Teresa dos Reis Sevivas e Teresa de Jesus Reis (para a localidade de Bustelo, Chaves – fonogramas 809 e 810) e, Alfredo Allez e José Nunes (para a localidade de Nozedo – fonograma 538); e, ainda sem correspondência para os fonogramas do espólio: Manuel Aires (para a localidade de Cércio), António Martins Peleias (para a localidade de Moimenta) e José da Igreja (para a localidade de Ifanes).

Confirmou-se também que alguns dos fonogramas pertencentes ao espólio do MNE correspondem aos que foram incluídos nas edições discográficas das recolhas de Giacometti.

B) Análise dos programas “Povo que Canta” e de filmografia complementar

Durante as pesquisas na Casa-Museu Verdades de Faria tive a possibilidade de visionar os programas “Povo que Canta – Vozes e Imagens para uma Antologia da Música Regional Portuguesa” relativos a Trás-os-Montes – N.º 27, N.º 29, N.º 32, N.º 33 e N.º 36 - , e de consultar as respectivas transcrições ali existentes, que não foi possível fotocopiar, lendo atentamente os textos e tirando algumas notas.

As sonoridades ali representadas já me eram familiares (depois da audição atenta durante o processo de digitalização e, do processo de comparação de fonogramas com materiais editados). Via, então, reforçada a intuição de que os fonogramas do espólio do MNE correspondiam aos que estavam incluídos nestes programas televisivos da autoria de Michel Giacometti.

Entretanto, graças à disponibilização, por parte do Prof. Joaquim Pais de Brito, de uma cópia dos programas “Povo que Canta” N.ºs 27, 29, 32 e 33, foi possível efectuar, na sala de vídeo do MNE, a comparação dos fonogramas dos espólio com os incluídos nestes programas (através da utilização de um computador portátil pessoal onde fazia tocar o CD contendo os fonogramas *mp3* digitalizados). Verifiquei, com surpresa e entusiasmo, que havia uma correspondência inequívoca – apesar de um ligeiro desfasamento na velocidade, que me obrigou a recorrer frequentemente ao “pause” e ao “play”, e que me fez levantar a hipótese de poderem ter existido duas captações sonoras (uma para o filme, outra para as bobines do espólio) simultâneas, durante as filmagens do “Povo que Canta”, dúvida que não foi possível esclarecer até ao momento.

Assim, tomei notas das correspondências, anotando o nº do fonograma do espólio, o título do trecho correspondente no programa (partindo do guião genérico existente no MNE) e, o *time-code* respectivo. Depois, sistematizei os dados obtidos, completando-os com as informações incluídas no ficheiro-mestre da região de Trás-os-Montes, construindo tabelas com as equivalências encontradas. Esta informação encontra-se no Apêndice 7 deste Relatório, juntamente com a transcrição das locuções dos programas “Povo que Canta” N.ºs 27, 29, 32 e 33, que resolvi efectuar pessoalmente, por considerar que fornecem informação contextualizadora das recolhas sonoras da região de Trás-os-Montes (reunida pelo próprio colector), e útil para a compreensão do conteúdo desta parte do espólio do MNE.

Esta metodologia permitiu descodificar novos locais e informantes, confirmar outros e lançar novas pistas. Deste modo:

- a análise do programa N°27, permite atribuir, com maior segurança, certos fonogramas do espólio a Francisco Domingues, mas mantém-se a dúvida quanto ao código de local correspondente a Paradela - [T/16 ou T/23 ?];
- através do programa N° 29, chegou-se à descodificação de mais dois códigos de local: [T/21] = Parada de Infanções e [T/7] = Gimonde;
- pelo programa N° 32 conclui-se que [T/24] = S. Martinho de Angueira e, nele aparece também o gaiteiro José da Igreja, entrevistado por Michel Giacometti (entrevista que consta do espólio do MNE – fonograma n.º 617);
- o programa N° 33 indicia que o código T/9 pertence a Tuizelo (Vinhais), mas mantém-se as dúvidas existentes (T/9 ou T/27, devido à sobreposição de códigos com a localidade de Nozedo de Cima);
- finalmente, apesar de não ter sido possível a comparação por sobreposição de fonogramas com o programa N.º 36 (cópia inexistente), sabemos que este programa foi filmado na localidade de Algosó e, através da sequência de trechos exibidos no programa, comparada com a sequência de fonogramas registada no ficheiro-mestre de Trás-os-Montes, é possível deduzir com segurança que o código de local T/12 corresponde a esta localidade [T/12 = Algosó]¹⁶ e, avançar que um dos informantes era, muito provavelmente, Manuel Rodrigo.

Por outro lado, detectaram-se alguns erros cometidos aquando dos cruzamentos com a listagem, durante a primeira fase de tratamento da região de Trás-os-Montes, assinalados nas tabelas que sistematizam a informação relativa aos programas (nas observações), pelo que se impõe uma verificação da informação introduzida na base de dados, para consulta por investigadores ou pelo público, sobretudo em relação aos fonogramas instrumentais – sem ficha dactilografada e com menos informação de base, mais facilmente se incorre na atribuição de designações indevidas.

¹⁶ Esta dedução é reforçada pela audição de alguns fonogramas correspondentes ao código T/12 (designadamente os recolhidos a 27/09/1972 – data coerente com a das filmagens do “Povo que Canta”), em que se ouve cantar “taritoti, taritotim tão”, uma voz masculina acompanhada de castanholas; ora, nos textos incluídos no disco “*Vozes e Imagens de Trás-os-Montes*” refere o modo com em Algosó, não existindo gaiteiro, Manuel Rodrigo se esforça por imitar a gaita de foles, cantando com voz nasalada os lhaços, entoando-os utilizando o “*Tarintantim, tarintantim, tão*”...

Seguidamente, apliquei o mesmo método de análise ao filme “Rio de Onor – Uma Reunião do Conselho” (1963), realizado por Michel Giacometti – através de uma cópia também gentilmente cedida pelo Prof. Joaquim Pais de Brito – e, os resultados foram igualmente animadores, pois os sons do filme correspondem a fonogramas do espólio do MNE (código T/18 – Rio de Onor). A informação que sistematizei encontra-se incluída no Apêndice 7.

Sublinho que o visionamento destas imagens (“Povo que Canta” e, neste caso, também do filme “Rio de Onor – Uma Reunião do Conselho”) foi para mim fundamental para a re-construção visual e imaginária das paisagens e personagens subjacentes às sonoridades transmontanas, presentes no espólio do MNE. Tanto mais por, efectivamente, documentarem algumas delas - passa a existir uma imagem associada, onde antes só existia o som. Por isso, e porque a força de algumas imagens é bem patente, compilei um “roteiro fotográfico” para os programas “Povo que Canta” analisados (apresentado também no Apêndice 7).

Mais tarde, já em Setembro, contactei pessoalmente com o Dr. Alfredo Tropa que me cedeu uma cópia dos guiões individuais dos 37 programas “Povo que Canta”, que contêm a transcrição das letras das respectivas canções (que possuem algumas incorrecções, detectáveis sobretudo se comparadas com as fichas dactilografadas correspondentes, que existem no MNE).

Paralelamente, tive a preocupação de recolher informações acerca de outra filmografia sobre Trás-os-Montes e/ou sobre Michel Giacometti, que pudesse auxiliar a minha percepção do espólio, bem como o conhecimento do seu colector e da região em estudo ou do contexto da produção cinematográfica, que incidia sobre a província, especialmente nas décadas de 50 a 80. Para tal, visionei alguns filmes, relembrei outros que já tinha visto, compilei informações e fiz diversas leituras.

Esta minha aproximação ao território transmontano teve início com o visionamento de dois vídeos, na mediateca do MNE, sobre o Parque Natural de Montesinho – que reavivaram as memórias das minhas curtas viagens (no final dos anos 80, início dos anos 90) e ilustraram aspectos diversos da região: da geologia (granítica e xistosa), às tradições (festividades e rituais, artesanato, sonoridades), passando pela agricultura, pela gastronomia e, pelo património natural e construído.

Na Casa-Museu Verdades de Faria, vi dois programas da RTP: “Trinta minutos com Michel Giacometti” – uma entrevista conduzida pelo jornalista Cândido de Sousa

(1989), em que Giacometti reflecte um pouco sobre o seu percurso enquanto colector no nosso país -; e o documentário “Rio de Onor – A Memória do Conselho” (1995, exibido no programa *O Lugar da História*, RTP2, 10/05/1997), que pretende mostrar algumas mudanças ocorridas em Rio de Onor desde que Giacometti ali havia filmado em 1963, e que inclui depoimentos do Prof. Joaquim Pais de Brito.

Fui também construindo uma lista, não exaustiva, de outros filmes que estavam, de algum modo, relacionados com este trabalho:

- *Auto de Floripes* (1959)
Cineclubes do Porto
- *O Pão* (1959)
Manuel de Oliveira
- *O Acto da Primavera* (1962)
Manuel de Oliveira; aldeia de Curalha, Chaves
- *D. Roberto* (1962, ficção)
Ernesto de Sousa
- *Malha em Tecla* (1970); Celorico de Basto
Instituto do Filme Científico de Göttingen / Centro de Estudos de Etnologia de Lisboa
- *PedroSó* (1970, estreado em 1972)
Alfredo Tropa
- *Vilarinho das Furnas* (1971)
António Campos
- *Festa, trabalho e pão em Grijó de Parada* (1973)
Manuel Costa e Silva
- *Falamos de Rio de Onor* (1974)
António Campos
- *Trás-os-Montes* (1976)
António Reis / Margarida Cordeiro
- *Máscaras* (1976)
Noémia Delgado
- *Terra de Abril* (1976)
Philippe Constantini
- *Argozelo: à procura dos restos das comunidades judaicas* (1977)
Fernando Matos Silva
- *Gente do Norte* (1977)
Loenel de Brito
- *Pitões, Aldeia do Barroso* (1979)
Ricardo Costa
- *Esta aldeia, Rio de Onor / O Pisão / Histórias de Baçal* (1979; curtas-metragens)
Ricardo Costa

- *Longe é a Cidade* (1981)
Ricardo Costa
- *Silvestre* (1982)
João César Monteiro
- *Guerra do Mirandum* (1982)
Fernando Matos Silva
- *Les Cousins d'Amérique* (1985)
Philippe Constantini
- *Pedras da Saudade /L'horloge du village* (1989)
Philippe Constantini
- *Terras do Nordeste* (?)
João Soares Tavares
- *Polifonias – Paci é saluta Michel Giacometti* (1997)
Pierre-Marie Goulet

De entre estes filmes, já tinha visto “Malha em Tecla”, “Vilarinho das Furnas” e “Polifonias” e pude ver “Festa, trabalho e pão em Grijó de Parada”, disponível na Videoteca do CEAS. Procurei igualmente reunir um conjunto de sinopses e críticas (reunidas no Anexo 1) e li alguns textos (em *Olhares sobre Portugal – Cinema e Antropologia e Cineastas Portuguesas 1874-1956*), para ter uma melhor ideia de conjunto. Por questões práticas e metodológicas não foi possível avançar com um visionamento e uma reflexão mais detalhadas, mas apercebi-me da importância, também no plano cinematográfico, da região de Trás-os-Montes.

C) Dossier de Imprensa Michel Giacometti

No MNE existe um Dossier de Imprensa sobre Michel Giacometti, que foi já analisado durante o estágio da Dra. Ana Carrapato, contendo artigos publicados a partir dos anos 80. Complementando a consulta deste dossier existente no MNE, pude consultar o Dossier de Imprensa da Casa-Museu Verdades de Faria, que contém artigos publicados nas décadas anteriores (60 a 80).

Para além das leituras efectuadas e dos apontamentos retirados, sistematizei numa tabela os elementos relativos aos textos publicados que se conhecem em ambos os sítios, ordenados cronologicamente (Apêndice 8), uma vez que não foi possível obter cópias dos artigos existentes na Casa-Museu Verdades de Faria. Pretendia efectuar uma pesquisa na Hemeroteca de Lisboa, mas, por condicionalismos de tempo, tal não foi possível.

Fica a informação disponível para investigações futuras, pois poderá ser útil reunir no MNE todos os textos publicados em periódicos. Até porque, podem fornecer pistas para localizar outros documentos que enriqueçam o espólio – por exemplo, na entrevista por Mário Vieira de Carvalho a Giacometti (Diário de Lisboa de 18/06/1971), existe a referência a Kurt Schindler, como tendo sido “o primeiro a utilizar o registo magnético de documentos sonoros”, “documentos depositados na Universidade de Columbia, EUA”; ou na entrevista a Mário Correia (“Carta aberta à discoteca básica nacional”), publicada em Fevereiro de 1980, Giacometti refere, a propósito da região do Baixo Alentejo, que “a colecção de 1966, gravada em 38 cm/s, faz parte dos Arquivos do Departamento de Etnomusicologia do Museu das Artes e Tradições Populares de Paris”, com a “cota N.º 66.43” e que “os espécimes recolhidos em 1967 [gravação a 19 cm/s] foram arquivados no laboratório do Instituto de Musicologia da Faculdade de Letras da Universidade de Paris, sob a cota Mag.B.201”.

D) Cancioneiro Popular Português

Tendo por objectivo “restituir ao povo português o que lhe pertence de uma herança legítima, nem sempre avaliada justamente como um dos mais preciosos bens do património comum”, o “legado” apresentado neste Cancioneiro foi seleccionado por forma a transmitir “um multissecular enraizamento e, ao mesmo tempo, um incessante rejuvenescimento, a sublinhar a inalterada capacidade criadora do povo português”, através de “espécimes cujas estruturas, estilos, géneros e funções diversificados delineassem traços fisionómicos de uma tradição” (in Proémio).

O *Cancioneiro Popular Português*, de Michel Giacometti e Fernando Lopes-Graça, está organizado por *passos* – grupos que, no entender dos seus organizadores, apresentam uma “certa homogeneidade, no tocante à sua inserção no tecido social”, e constituem “o terreno visível ou as direcções possíveis em que se movem os cantos e se ajustam dialecticamente à vida e suas normas na comunidade rural” – que são, no entanto, categorias arbitrárias e alheias “à realidade totalizante da expressão popular”, como reconhecem os autores. Estes passos são: 1º - Do berço à cova; 2º - As estações, os meses e os dias; 3º - A idade do pão; 4º - As mãos e os ritos; 5º - A candeia e as horas; 6º - Por terreiros e arraiais; 7º - As vozes e os gestos; 8º - O amor e o maldizer; 9º - Entre pazes e a guerra.

Relativamente ao Cancioneiro, sistematizei e completei a informação que a Dra. Ana Carrapato tinha reunido, aquando da 1.^a fase de tratamento da região de Trás-os-Montes, no decurso da digitalização (ver Apêndice 9). Observando a tabela, com os espécimes da região de Trás-os-Montes reunidos no Cancioneiro, verifica-se que, para além de recolhas do próprio Giacometti (1959, 1960 e 1972) ali presentes, foram compilados espécimes de outros colectores como: Kurt Schindler (1932), Virgílio Pereira (1957), M. A. Silva Pereira (1962), Fernando Lopes-Graça (1946); A. Pires (1938), A. Valentim (1952 e 53), Margot Dias (1946), Rodney Gallop (1932-33), César das Neves, Gualdino de Campos e Ferreira DeusDado (1870-1898). Estes dados, assim como as referências presentes na secção “Notas e comentários às canções“, ou as diversas fotografias, algumas das quais de objectos e instrumentos musicais pertencentes à colecção de Michel Giacometti – ver lista no Apêndice 9 -, contribuem para situar o universo da investigação e recolha etnomusicológica em que o próprio Giacometti se movia.

E) Romanceiro Popular Português

Prosseguindo a metodologia de análise, construí uma tabela com o material relativo a Trás-os-Montes (recolhas de Michel Giacometti e “Plano Trabalho e Cultura”) incluído no *Romanceiro Popular Português*, organizado por Maria Aliete Dores Galhoz – que gentilmente ofereceu os dois volumes deste Romanceiro, com os quais trabalhei, para a biblioteca do MNE. A ausência de um índice de colectores, no referido Romanceiro, dificultou esta tarefa, que foi efectuada consultando os dois volumes, página a página. Essa lacuna do Romanceiro, reconhecida pela Professora Aliete Galhoz, deve-se ao facto de esse trabalho de organização ter sido feito ainda sem o auxílio de computadores, o que incrementava a sua complexidade.

Os romances tradicionais, romances religiosos, orações narrativas, romances vulgares e cantigas narrativas, ali reunidos são, essencialmente, fruto das recolhas no âmbito do “Plano Trabalho e Cultura”, no ano de 1975 – recolhas estas que não se encontram no espólio do MNE, e que, apesar de terem sido gravadas, não se sabe onde se encontram. No livro “A Missão”, de Branco e Oliveira, 1993:255, há a indicação de que existem cópias destes registos sonoros no Centro de Estudos das Tradições Populares, criado em 1992, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, mas a Prof.^a Aliete Galhoz e a Dra. Teresa Amaral – do Centro de Tradições Populares

Professor Manuel Viegas Guerreiro, também na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa – afirmaram desconhecer a localização deste espólio, salientando que, no período político conturbado dos anos 70, muitas recolhas se perderam...

A sistematização desta informação tinha por objectivo contribuir para a descodificação de locais e de informantes presentes no espólio do MNE, mas não foi possível estabelecer uma correlação directa, apesar de se verificarem algumas reincidências, entre as recolhas efectuadas por Michel Giacometti e as recolhas efectuadas pelos brigadistas do PTC, sob sua orientação. Fica, pois, um simples contributo para outras análises.

De acordo com o material sistematizado (ver Apêndice 10), o *Romanceiro Popular Português* (vol. I e II), compila textos referentes a: uma recolha de Michel Giacometti (Pinelo/Vimioso, 1972); duas recolhas de Michel Giacometti, Anne Caufriez e Michel Plumey (Caçarelhos/Miranda do Douro, 1978 e Duas Igrejas/Miranda do Douro, 1978); e, mais de cem recolhas das equipas do “Plano Trabalho e Cultura” (1975), distribuídas pelas seguintes localidades:

Equipa T1	Ifanes, Miranda do Douro, Bragança
	Póvoa, Miranda do Douro, Bragança
	Caçarelhos, Vimioso, Bragança
	Paradela, Miranda do Douro, Bragança
	Cércio, Miranda do Douro, Bragança
	Duas Igrejas, Miranda do Douro, Bragança
	Várzea, Arcos de Valdevez, Viana do Castelo (?)
Equipa T2	S. Martinho de Angueira, Miranda do Douro, Bragança
	Constantim, Miranda do Douro, Bragança
	Cicouro, Miranda do Douro, Bragança
Equipa T5	Montouto, Vinhais, Bragança
	Travanca, Vinhais, Bragança
	Moimenta, Vinhais, Bragança
Equipa T6	Couto de Ervededo, Chaves, Vila Real
Equipa T7	Beça, Boticas, Vila Real
Equipa T9	Pitões das Júnias, Montalegre, Vila Real
	Tourém, Montalegre, Vila Real
Equipa T10	Torre do Pinhão, Sabrosa, Vila Real
	Souto de Escarão, Alijó, Vila Real

Para além destas, tendo em conta as informações reunidas por Branco e Oliveira (1993), as equipas PTC que efectuaram recolhas na região de Trás-os-Montes, terão também coberto as seguintes localidades:

Equipa T1	Vilar Seco
	Malhadas
Equipa T6	Vilela Seca
	Soutelo
Equipa T7	Codessoso
	Curros
Equipa T8	Padroso
	Padornelos
	Vilar de Perdizes (Santo André e São Miguel)
Equipa T9	Covelães
Equipa T10	Lamares, Vila Real

F) Outros elementos existentes na Casa-Museu Verdades de Faria

Nas pesquisas que efectuei na Casa-Museu Verdades de Faria, pude observar as fotografias da Colecção Michel Giacometti relativas a Trás-os-Montes ali existentes (ver listagem no Apêndice 11). Estas imagens poderão, eventualmente, servir para documentar visualmente algumas edições das recolhas existentes no espólio do MNE. Entretanto, só mais tarde me apercebi que a região de Trás-os-Montes correspondia à província de Trás-os-Montes e Alto Douro, pelo que não recolhi elementos sobre as imagens contidas relativas ao Alto Douro existentes no dossier de fotografias do acervo deste Museu. Lamentavelmente, quando tentei ir novamente ao Museu da Música Portuguesa, fui informada de que se encontrava encerrado para obras, por período indeterminado, sendo impossível efectuar essa consulta. Mesmo tendo tido, posteriormente, acesso à lista das legendas relativas às fotografias de Trás-os-Montes desse espólio (obtida através do Prof. Alexandre Branco e, também incluída no Apêndice 11), já não foi possível rever a informação sistematizada.

Contudo, analisando a listagem sistematizada, surgem novas pistas quanto a informantes possíveis no espólio do MNE: o “Tio Xiquete” de Rio de Onor; Manuel de Oliveira, de Argozelo – cantor de romances de segadas. Existem também imagens (e respectivos negativos) de informantes já conhecidos: Francisco Domingues, de

Paradela, ou o gaiteiro José da Igreja, de Ifanes; assim como outras fotografias de cantores e instrumentistas por identificar.

Quanto a novos locais possíveis, surgem: Cardanha (ou Cardenha), Moncorvo – onde Michel Giacometti esteve presente em 1963, fotografando um malhador do centeio; e Guedieiros, Sendim, Tabuaço – o único local, até ao momento, para a zona do Alto Douro - já pertencente ao distrito de Viseu mas ainda à província de Trás-os-Montes e Alto Douro, onde Giacometti fotografou a malha do centeio, em Setembro de 1970. Destes locais, existe uma forte probabilidade de a localidade de Cardenha corresponder ao código de local T/17 - pela data; devido a existir para este código um fonograma intitulado “Adeus, ó largo da Cardanha”; por existir outra fotografia das malhas do centeio neste local, tirada por Michel Giacometti e incluída no *Cancioneiro*; e, ainda, pelo facto de o próprio Giacometti confirmar ter recolhido, em 1963, uma cantiga das malhas na Cardanha (Giacometti/Lopes-Graça, 1981: 315). Mantendo as devidas reservas, assume-se esta hipótese: [T/17] = Cardenha.

Por outro lado, existe uma faixa (Face 9, 1) editada na *Pequena Antologia da Música Regional Portuguesa* que é um “Canto de Pedreiro” recolhido em Guedieiros (Alto Douro) que confirma a presença de Giacometti neste local e a recolha de espécimes sonoros; contudo não foi ainda possível avançar com outras hipóteses ou cruzamentos que indiquem o código do local correspondente ou se o trecho editado também integra o espólio do MNE (e em que região).

Adicionalmente, consultei os textos de alguns programas de rádio (BRT e WDR), da autoria de Michel Giacometti, recolhi alguns elementos bibliográficos (como um texto de Paul Collaer) e, registei, em listagem sumária, o conteúdo das caixas contendo materiais recolhidos pelo SCE/”Plano Trabalho e Cultura”, que ali se encontravam disponíveis para consulta (Apêndice 11).

Numa outra fase de investigação, poderá ser importante analisar as colecções de objectos etnográficos e instrumentos musicais da colecção de Michel Giacometti deste espólio, e respectivas informações disponíveis, para compreender se ali existem outros dados que auxiliem a descodificação de locais do espólio do MNE, mas de momento tal não foi possível.

G) Pesquisa nos Arquivos da RTP

Através do Arquivo da RTP foi possível obter uma listagem com as datas de exibição dos programas “Povo que Canta”, algumas sinopses e ainda um texto sobre esta série. Este texto contém uma lista de programas televisivos sobre Michel Giacometti (ver Anexo 2), que poderão ser visionados e/ou adquiridos.

Existem também, cerca de 200 horas de gravações recolhidas para a série “Povo que Canta”, incluindo o material que não foi editado ou utilizado (pois para 37 programas, de aproximadamente 30 minutos cada, apenas se utilizaram cerca de 19 horas), que ainda não foram objecto de estudo aprofundado e, que poderão, quiçá, fornecer pistas adicionais para a descodificação e contextualização do espólio do MNE.

3.2.1. Descodificação de locais e de informantes – apuramento da 2ª fase

No que respeita à descodificação de informantes, foi possível adicionar à lista do apuramento da 1.ª fase os seguintes nomes:

- Maria Teresa dos Reis Seivas e Teresa de Jesus Reis (Bustelo, Chaves);
- Alfredo Allez e José Nunes (Nozedo);
- José da Igreja, gaiteiro de Ifanes, que toca em S. Martinho de Angueira, durante as filmagens do programa “Povo que Canta” N.º 32 ;
- Manuel Rodrigo, de Algosó (programa “Povo que Canta” N.º 36) ;

apontar como pistas:

- Manuel Aires (Cércio);
- António Martins Peleias (Moimenta);
- José da Igreja (também para a localidade de Ifanes);
- o “Tio Xiquete” (Rio de Onor);
- Manuel de Oliveira - cantor de romances de segadas (Argozelo);

e, confirmar como informante em alguns fonogramas:

- Francisco Domingues (Paradela).

Quanto à descodificação de locais, o apuramento de resultados desta etapa é apresentado na tabela seguinte, em que os novos códigos descodificados e as confirmações se encontram a *bold*.

Código	Descodificação *	Origem dos dados/ Cruzamentos
T/1	<i>Não descodificado</i>	-----
T/2	Malhadas, Miranda do Douro, Bragança	<i>Antologia da Música Regional Portuguesa</i>
T/3	<i>Não descodificado</i>	-----
T/4	<i>Não descodificado</i>	-----
T/5	<i>Não descodificado</i>	-----
T/6	Serraquinhos (Montalegre)	<i>Antologia da Música Regional Portuguesa</i>
T/7	Gimonde	«Povo que Canta» N° 29
T/8	Argoselo, Vimioso, Bragança	Descodificação a partir de entrevista: audição; listagem; ficha dactilografada (fonograma 743)
T/9	Tuizelo (Vinhais) / (Nozedo ?)	<i>Antologia da Música Regional Portuguesa;</i> «Povo que Canta» N° 33
T/10	<i>Não descodificado</i>	-----
T/11	Constantim	Materiais editados – <i>Pequena Antologia da Musica Regional Portuguesa</i>
T/12	Algozo	«Povo que Canta» N° 36
T/13	Ifanes, Miranda do Douro, Bragança	<i>Antologia da Música Regional Portuguesa</i>
T/14	<i>Não descodificado</i>	-----
T/15	<i>Não descodificado</i>	-----
T/16	Paradela, Miranda do Douro, Bragança	<i>Antologia da Música Regional Portuguesa ; Oito Cantos Transmontanos por Francisco Domingues</i>
T/17	Cardanha, Torre de Moncorvo (?)	Fotografias (Casa-Museu Verdades de Faria e <i>Cancioneiro Popular Português</i>) + Fonograma N.º 747- “Adeus ó largo da Cardanha”.
T/18	Rio de Onor, Bragança, Bragança	Filme «Rio de Onor: Uma reunião do Conselho»
T/19	<i>Não descodificado</i>	-----
T/20	Bustelo (Chaves)	Materiais editados: <i>Antologia da Música Regional Portuguesa</i> (e fonogramas N.º 809 e 810 do espólio); <i>Cancioneiro Popular Português</i> .
T/21	Parada de Infanções (Bragança)	<i>Antologia da Música Regional Portuguesa;</i> «Povo que Canta» N° 29
T/22	Moimenta, Vinhais, Bragança	<i>Antologia da Música Regional Portuguesa</i>
	Cércio (Vinhais)	<i>Antologia da Música Regional Portuguesa</i>
T/23	Paradela (?)	«Povo que Canta» N° 27
T/24	S. Martinho de Angueira	«Povo que Canta» N° 32
T/25	Pinelo, Vimioso, Bragança	Descodificação a partir de <u>entrevista</u> (Folha de transcrição do fonograma N.º 828)
T/26	<i>Não descodificado</i>	-----
T/27	Nozedo/ Tuizelo (Vinhais) ?	<i>Antologia da Música Regional Portuguesa</i>

Assim, estes locais correspondem aos códigos seguintes (e, de acordo com informação proveniente da listagem que acompanha o espólio, as datas em que Giacometti ali efectuou recolhas são apresentadas entre parêntesis):

- Serraquinhos = T/6 (1960)
- Bustelo = T/20 (1960)
- Nozede (de Cima) = T/9 ou T/27 (23, 24 e 25 Fevereiro 1959; 1960 e 30/09/1972) ou (1960)
- Tuizelo = T/9 ou T/27 (23, 24 e 25 Fevereiro 1959; 1960 e 30/09/1972) ou (1960)
- Moimenta = T/22 (1960)
- Rio de Onor = T/18 (1960 e 25, 26 e 28/08/1963)
- Gimonde = T/7 (1963 e 29/09/1972)
- Parada de Infanções = T/21 (1960 e 28/09/1972)
- Argozelo = T/8 (1963 e 26/09/1972)
- Pinelo = T/25 (25/09/1972)
- S. Martinho de Angueira = T/24 (23 e 24/09/1972)
- Constantim = T/11 (1960 e 21/09/1972)
- Ifanes = T/13 (1960 e 21/09/72)
- Paradela = T/16 ou T/23 (1960, 20/09/72 e 29/09/72 ; e/ou (?) 20/09/72, 21/09/72 e 23/09/72)
- Malhadas = T/2 (1960, Agosto 1960 e 23/09/1972)
- Algosos = T/12 (1960, 27/09/72 e 27/09/72 noite)
- Cardenha = T/17 (1963)

Quanto aos códigos não descodificados, as datas correspondentes na listagem são as seguintes:

- T/1 (19/02/1959 e 23/09/1972)
- T/3 (Agosto 1960)
- T/4 (Agosto 1960)
- T/5 (16/02/1959)
- T/10 (15/02/1959)
- T/14 (18/02/1959 e 21/02/1959)
- T/15 (1959 e 18/02/1959)
- T/19 (1960)
- T/26 (30/09/1972).

As datas relativas a Setembro de 1972 - próximas das datas de gravação dos programas “Povo que Canta” analisados - poderão, eventualmente, permitir a

descodificação de locais, se chegar à informação de quando e onde foram efectuadas filmagens pela equipa da RTP, aquando da preparação da série (porventura acedendo às cerca de 200 horas gravadas existentes nos Arquivos da RTP).

No conjunto de datas para as recolhas existentes no espólio do MNE, fixadas na listagem que o integra, verifica-se, então, que os registos sonoros em Trás-os-Montes se resumem aos anos de: 1959, 1960, 1963 e 1972. O período contemplado no espólio do MNE para esta região, situa-se, portanto, antes da Revolução do 25 de Abril de 1974 e da queda do regime fascista ¹⁷. Esta questão será abordada noutro capítulo deste relatório.

¹⁷ Sabe-se que Giacometti esteve posteriormente nesta região, nomeadamente ao supervisionar as actividades dos brigadistas do “Plano Trabalho e Cultura”, que ali efectuaram recolhas sonoras no Verão de 1975 e, nos anos 80 - segundo Calos Maduro, actualmente na Casa-Museu Verdades de Faria, que, tendo sido seu assistente, o acompanhou em algumas viagens no decurso do trabalho de campo. Porventura, terá procedido a novas recolhas em Trás-os-Montes nos anos 80, mas não foi possível confirmar essa hipótese. A terem existido essas recolhas, desconhece-se onde se encontram.

4. CONTEÚDO DO MATERIAL DIGITALIZADO PARA A REGIÃO DE TRÁS-OS-MONTES

Como já se referiu anteriormente, esta região contém 411 fonogramas digitalizados. Para melhor compreender o respectivo conteúdo sonoro, constituindo categorias que permitam qualificá-lo, tomei por referência a informação relativa ao género atribuído por Giacometti, na listagem que acompanha o espólio.

Assim, para facilitar uma percepção do conjunto digitalizado, sistematizei em tabelas alguns dados provenientes do ficheiro-mestre da região de Trás-os-Montes, a que adicionei a informação compilada no processo subsequente de descodificação de locais e de informantes, com a respectiva origem dos dados (que se distingue a azul). Enquanto os dados no ficheiro-mestre foram inseridos por ordem de digitalização dos fonogramas – ordem numérica sequencial do N.º448 ao N.º 858 -, a informação agora sistematizada filtra a informação precedente, constituindo grupos que obedecem ao critério estabelecido (“género” atribuído pelo colector correspondente a cada fonograma, mediante os cruzamentos efectuados durante o trabalho de equipa no decurso da digitalização) - ver Apêndice 12.

A informação sistematizada refere-se a:

- n.º de fonograma (atribuído no processo de digitalização da região);
- título (proveniente das fichas dactilografadas e adoptado nas folhas de transcrição dos fonogramas) – para alguns fonogramas instrumentais (sem ficha dactilografada) inclui-se, a azul, uma descodificação do título, a partir da análise de filmografia que inclui o fonograma;
- género (atribuído pelo colector na listagem que acompanha o espólio; tendo a correspondência a cada fonograma sido deduzida durante a 1.ª fase de tratamento de dados);
- instrumentos/voz (proveniente da audição durante a digitalização); informante(s) – resultante das metodologias de descodificação utilizadas;
- local – também resultante das várias etapas de descodificação; código (de local) – proveniente da listagem;
- data (de recolha) - proveniente da listagem;
- e, observações – relativas a discografia ou filmografia em que os respectivos fonogramas foram incluídos e às incongruências detectadas durante o tratamento de dados.

Nos casos em que persistiam dúvidas quanto à informação apresentada, assinalou-se essa incerteza com um ponto de interrogação.

Deste modo, comecei por listar todos os géneros atribuídos pelo colector, para depois constituir grupos temáticos ou categorias que considere pertinentes ¹⁸ e, seguidamente, construir tabelas com os fonogramas respectivos (ver Apêndice 12).

De acordo com os agrupamentos estabelecidos, o conteúdo da região de Trás-os-Montes é o seguinte:

- 106 fonogramas sem género atribuído ou cruzamento não efectuado com a listagem por insuficiência de dados;
- 65 fonogramas associados a danças (bailes de roda, canções dançadas, lhaços de pauliteiros, chamamento dos pauliteiros e danças regionais);
- 54 fonogramas relativos a canções, modas e romances de passatempo e literatura de cordel;
- 52 fonogramas associados às segadas (cantos de trabalho, modas e romances de segadas);
- 45 fonogramas associados às malhas (genericamente: ambientes sonoros, canções, cantos de trabalho, chamamento de malhadores, moda de malhas, procissão (malhas) e romance das malhas);
- 30 fonogramas de música instrumental (com flauta, gaita de foles, ferrinhos, tamborileiro, caixa, conchas);
- 20 fonogramas associados a celebrações religiosas (Natal, Reis, Quaresma, Páscoa, encomendação das almas, modas de S. João)
- 9 canções associadas a trabalhos específicos (uma canção pastoril; uma canção de cardar a lã; uma canção de tosquiadores; duas canções e um romance de fiadeiro; duas cantilenas da pedra e um canto de trabalho (trilha do centeio));
- 8 entrevistas realizadas por Giacometti aos seus informantes;
- 6 fonogramas associados a uma reunião do Conselho de Vizinhos em Rio de Onor (filmada por Giacometti em 1963);
- 6 canções de berço;
- 6 canções diversas (dois “Dá-la-dou”, duas canções para “rondar de noite”, um romance recitado e uma canção de trabalho não especificados)
- 4 ambientes sonoros (três com carros de bois e um com sinos).

¹⁸ Evidentemente as categorias estabelecidas, tendo por base o critério “género” atribuído pelo colector, foram escolhidas entre tantas outras igualmente possíveis. Não sendo eu especialista nesta matéria, adoptei a informação que partia do próprio Michel Giacometti, por facilidade de acesso à informação e, por ser menos arriscado trabalhar com categorias pré-estabelecidas, para qualificar um acervo de 411 fonogramas (tendo um tempo limitado para o fazer).

Relativamente aos cerca de 25% de fonogramas desta região sem género atribuído, procurei reunir informação adicional (para mais facilmente se descortinar o seu conteúdo), que inclui na respectiva tabela, na coluna reservada às observações (ver Apêndice 12).

Finda esta etapa, verificou-se que, dos 106 fonogramas sem género atribuído:

- 16 continuam sem informação que permita atribuir uma categoria;
- 6 poderão ser considerados como associados a cerimónias e celebrações religiosas (fragmento do Auto da Paixão; Canto da Verónica; encomendação das almas (?), romances de carácter religioso);
- 6 poderão ser incluídos nas canções diversas (romances históricos, narrativos ou novelescos);
- 46 são instrumentais (com gaita de foles, associada ou não a ferrinhos, bombo e caixa (ou tambor); ou com flauta, bombo e caixa; só tambor; e ainda 4 referentes a um tamborileiro em Constantim – que poderá ser Virgílio Cristal);
- 25 fonogramas poderão ser lhaços de pauliteiros, dada a presença dos paulitos detectada na audição durante o processo de digitalização;
- 7 são referentes a canções dançadas (de acordo com o respectivo título e com referências bibliográficas, filmografia e materiais editados).

Englobando estes fonogramas nas categorias anteriormente estabelecidas, o cômputo final da região de Trás-os-Montes é o seguinte:

sem género atribuído	16
danças	97
canções, modas e romances de passatempo	54
fonogramas associados às segadas	52
fonogramas associados às malhas	45
música instrumental	76
fonogramas associados a celebrações religiosas	26
canções associadas a trabalhos específicos	9
entrevistas	8
Conselho de Vizinhos	6
canções de berço	6
canções diversas	12
ambientes sonoros	4
<i>TOTAL</i>	411

Figura 3: Repartição de fonogramas pelas categorias estabelecidas

A figura 3 apresenta graficamente a informação sistematizada para o conteúdo da região de Trás-os-Montes. Em traços gerais, as categorias mais representativas são: as de fonogramas associados a danças (lhaços de pauliteiros, canções dançadas, bailes de roda, etc); fonogramas instrumentais (música instrumental); canções, modas e romances de passatempo; fonogramas associados às segadas; fonogramas associados às malhas; e, fonogramas associados a celebrações religiosas.

Relativamente a cada um destes grupos ou categorias é possível discriminar e explicitar o respectivo conteúdo. Por limitações de tempo, e porque este relatório já vai longo, limitar-me-ei a dar conta de algumas questões que suscitaram mais interesse durante o percurso de pesquisa e análise (sobretudo na leitura das “notas e comentários às canções” incluídas no *Cancioneiro Popular Português*).

Assim, no referido Cancioneiro, Giacometti refere a “função peculiar que certos romances velhos (...) exerciam na vida das populações rurais de quase todo o Nordeste transmontano e de áreas que, consta, se prolongavam, a norte, pela Galiza e pelas Astúrias e, a sul, pela faixa marginal do Douro” . A par de cantigas de tipo paralelístico, estes romances (ou *rimances*) acompanhavam as fainas agrícolas e, muito em especial, as segadas e malhadas do centeio. “Enquanto os romances se achavam mais directamente ligados às segadas, as cantigas paralelísticas ou *ritmos*, na designação de José Leite de Vasconcelos, ouviam-se com maior frequência nas malhadas” (Giacometti/Lopes-Graça, 1981: 313).

Outras informações sobre as canções e romances entoados nas malhadas e nas segadas podem ler-se nas transcrições dos programas “Povo que Canta”, N.º 29 e N.º 33.

Quanto aos fonogramas associados às malhas, Giacometti assinala que:

“Nas malhas, (...) a violência do trabalho não permitia que se cantasse, a não ser nos momentos de menor esforço, como seja: a segunda malhadela, o limpar da eira, o astrar e baleiar do pão, e ainda ao fim de cada eirada e em alturas prenunciativas do descanso (refeições). A ida e o regresso do campo, o acabar da ceia e, por fim, as cerimónias que acompanhavam a última eirada, eram igualmente propícias ao canto. E este, quer se tratasse de romances ou de ritmos, era entoado alternadamente por dois coros de homens (ou homens e mulheres), ou pelo conjunto dos malhadores em uníssono, a que, em certas ocasiões se juntavam as mulheres a botar uma segunda voz.” (Cancioneiro Popular Português, 1981:315)

No que respeita aos fonogramas associados às segadas, Giacometti refere que “os romances ditos de segadas mantiveram a sua funcionalidade num tempo em que já, em quase toda a parte, a mecanização das malhas tinha expulsado dos campos os cantares que nelas participavam”, e observa que estes romances eram “geralmente entoados sob forma alternada”, num diálogo estabelecido à distância, no qual “uma mulher respondia a um homem ou a outra mulher, ou um homem a outro homem”.

“O encadeamento sistemático dos versos, que as vozes, desafiando os ritmos respiratórios, entoavam a plenos pulmões, propiciava um clima encantatório, a que não eram estranhos a sonoridade de certo modo «exótica» da melodia, o carácter não raro escabroso do texto (a ressuscitar na psique colectiva imagens míticas), a própria fadiga dos gestos sob o calor do Verão” (*Idem*: 313-14).

Ainda relativamente aos romances entoados nas segadas, Giacometti destaca a periodicidade dos cantos (adaptados a "um esquema repetitivo, praticamente imutável") ao longo das horas do dia, recortando o dia de trabalho em *intervalos musicais*. Em sua opinião, para além da conotação com "as chamadas horas canónicas", esta periodicidade corresponde às horas do dia, "estabelecidas por uma longínqua tradição agrária", em que eram servidas aos segadores refeições substanciais, antes das quais se faziam ouvir os seus cantos – entoados também noutras circunstâncias, como à ida e no regresso do campo, em cerimónias associadas a velhos cultos agrários.

Destacando, ainda, o "carácter ritual da adequação do canto à faina", constata o "uso praticamente obrigatório de um romance, sempre o mesmo em cada um destes períodos", com uma correspondência entre o respectivo texto e o período específico do dia em que é cantado: por exemplo *Manhaninha de S. João* - entoado de manhã e *La serena de la noche* – entoado ao anoitecer. Mas, para além da perenidade dos ritos e da tradição cultural, como justificação para a sobrevivência deste costume, Giacometti aponta o objectivo utilitário dos cantos, fomentados para estimular o esforço e acelerar o ritmo do trabalho (*Ibidem*, 313-14).

Quanto aos fonogramas associados a danças – que constituem a maior parcela do espólio do MNE para esta região –, existem espécimes de: bailes de roda (*Pastorica, La moda del riu-piu-piu, Ligas verdes ligas verdes, O ladrão está morto, A rolinha sim sim sim, Este cravo roxo*); e, vários exemplos de canções dançadas (como *O Maragato, O Pingacho, ou O Galandum* – acerca das quais existem textos nas notas do Cancioneiro Popular Português -, relativamente às duas primeiras, alguns fonogramas em que o informante é Francisco Domingues, de Paradela, começam com informações sobre a origem destas danças). Finalmente, este grupo é constituído por muitos lhaços de pauliteiros – alguns cantados outros apenas instrumentais.

Michel Giacometti teceu algumas considerações sobre estas danças, nomeadamente nas transcrições dos programas "Povo que Canta" (incluídas no Apêndice 7).

Reuno aqui alguns excertos mais significativos:

«“O Pingacho” e “Os Alforjes”/ “As Alforjes”/ são danças hoje em dia quase que circunscritas a Paradela. A primeira merece uma referência particular. Dançada especialmente no dia de Santa Catarina, é, ao que parece, de remota origem espanhola. Caracteriza-se por uma forte sensualidade. Como outros bailados da região, nomeadamente o “Redondo”, o “Pingacho” pertence a um tipo de danças de carácter ritual, em que se podem vislumbrar vestígios dos antigos cultos da fertilidade. O musicólogo Paul Collaer, ao analisar o Pingacho, na versão recolhida anteriormente por Michel Giacometti e Fernando Lopes-Graça, sublinha a sua similitude com as “Estampidas” - canções coreadas dos trovadores provençais. (...)

A Dança dos Paulitos é de origem incerta, embora o seu carácter guerreiro e a sua indumentária tradicional, de possível origem militar, possam sugerir uma relação antiga com a dança pírrica. Em todo o caso, apresenta vestígios das velhas danças propiciatórias, que a igreja tolerou e que foi progressivamente adaptando ao seu culto.(...)

“O Maragato” (...) que hoje igualmente se encontra quase que circunscrito a Paradela, é outra das danças da região que, no dizer do Abade de Baçal, representam não a rudeza selvática desta gente, mas sim o documento vivo de uma civilização a extinguir-se. Sobre estes famosos Maragatos, de que nos falou Chico Domingues, e que constituem, ainda hoje, um grupo étnico distinto no meio da população leonesa, opinou Oliveira Martins: “são ainda os bérberes antigos”» (in Povo que Canta N.º 27).

«A dança dos paulitos é geralmente dedicada aos santos da devoção popular local, cujas festas coincidem quase sempre com momentos importantes do calendário agrícola. Caída em desuso em muitas terras, nesta província era conhecida nos concelhos de Freixo-de-Espada à Cinta, Moncorvo, Mogadouro, Miranda do Douro, Vimioso e alguns lugares do concelho de Bragança. No estrangeiro, a sua existência é assinalada particularmente em Espanha, desde a Galiza ao Levante, de Castela à Estremadura. A função da dança, em S. Martinho de Angueira, consiste em juntar esmolas para a festa da santa, pelo que se executa logo de manhã, de porta em porta, à maneira de peditório, prosseguindo mais tarde à frente da procissão. Nesta ocasião, dançam-se “lhaços” tais como “As pombas”, “As águias”, etc. Após o recolher da procissão, o repertório completo é dançado no adro da igreja.. (...) A organização da dança obedece a regras antiquíssimas. Tem um chefe, entre os oito dançadores, chamado “guia direita”. Os dois pauliteiros da frente, designados por “guias dianteiras”, usam uns paus mais compridos. A “guia direita” é quem selecciona e substitui os dançadores, tomando sempre o primeiro lugar em tudo, inclusivé nas succulentas refeições de carácter ritual, em casa de cada um dos mordomos, nos três dias que precedem a festa (...) “A Bicha”, um dos lhaços mais impressionantes da dança, reveste-se de um significado particular, pelo ambiente quase mágico em que se desenrola. Os movimentos hieráticos, os gestos rituais, e a música obstinada, são evocadores de velhas liturgias» (in Povo que Canta N.º 32).

As canções, modas e romances de passatempo incluem fonogramas cantados como passatempo ou divertimento, nos tempos livres, sobretudo nos serões durante as noites de Inverno.

Quanto à música instrumental (e a fonogramas com acompanhamento ou melodia exclusivamente instrumental, inseridos noutras categorias), os instrumentos musicais mais representados são: a gaita de foles e a flauta (por vezes associada ao tamboril tocado em simultâneo por um tamborileiro); como instrumentos musicais de acompanhamento encontram-se os ferrinhos, a caixa e o bombo, por vezes também as castanholas e, nalguns casos, está ainda presente a sonoridade dos “paulitos” dos dançadores (pauliteiros); e, embora mais raramente, surgem nestas recolhas os sons de conchas (de Santiago - também designadas por caracas ou ferranholas) ou do pandeiro. Está igualmente presente, em alguns fonogramas, a peculiar viola de lata de Francisco Domingues (que, curiosamente, foi adquirida por Ernesto Veiga de Oliveira e integra a colecção de instrumentos musicais populares portugueses do MNE).

Sem subestimar a importância do conteúdo das restantes categorias, mas por opção metodológica, terminarei este capítulo com uma referência a alguns ambientes sonoros registados por Giacometti.

Certos ambiente sonoros associados às malhas (conversas; sons de trabalho; gritos e chamamentos) - incluídos nessa categoria de fonogramas -, conferem às recolhas sonoras deste colector um carácter particular, que ultrapassa o plano musicológico em sentido estrito. O mesmo revelam alguns fonogramas incluídos na categoria “Conselho de Vizinhos”, que reflectem contextos sociais particulares (discussões, chamada dos vizinhos, toque de sinos) através de sonoridades que os caracterizam. Por fim, na categoria reservada a outros ambientes sonoros, destaco os sons de carros de bois – um “chiar” que assume o carácter de um “canto”, pela sua singularidade:

*“Crissement des essieux d’un char à boeufs (...) – Un char a boeufs traverse la campagne, quelque part dans le district de Bragançe (Nord-Est). Le crissement des essieux fait l’orgueil du paysant qui conduit sa charge de foin au village voisin (...) Des différences imperceptibles pour des oreilles citadines font que les villageois soyent capables de distinguer le crissement d’un char qui appartient à l’oncle José du crissement de tel autre conduit par le cousin António”.*¹⁹

¹⁹ Excerto de texto do programa de rádio *La musique populaire portugaise: brefs regards sur un monde sonore et musical en transformation*, por Michel Giacometti (WDR, 1977), consultado na Casa-Museu Verdades de Faria.

5. PAISAGENS SONORAS TRANSMONTANAS

A abordagem antropológica da música deve contemplar a sua inserção num determinado contexto cultural, e em várias actividades sociais, de que decorrem significados múltiplos. A música não é entendida apenas a partir dos seus elementos estéticos mas, sobretudo, como uma forma de comunicação - que possui, como qualquer linguagem, os seus próprios códigos –, em que se manifestam crenças e identidades. Trata-se de um assunto rico e complexo, por permear tantos momentos nas vidas das pessoas, por se inserir nas manifestações tradicionais, por organizar (e partilhar) calendários festivos e religiosos, representando, simultaneamente, um produto de elevado valor comercial. (PINTO, 2001)

Evitando enveredar por considerações teóricas, que ultrapassam o âmbito deste relatório, procurei, no entanto, que a minha aproximação ao estudo das recolhas de Michel Giacometti, na região de Trás-os-Montes, contemplasse o contexto social e geográfico da província, seguindo a orientação e as sugestões de leituras do professor Joaquim Pais de Brito.

Este percurso de aproximação ao território em estudo, que decorreu sempre a par dos processos de digitalização e tratamento de dados, teve início, desde logo, com o estranhamento ante um universo sonoro (totalmente desconhecido para mim, antes de ter iniciado o meu estágio), que progressivamente tenho vindo a conhecer e a assimilar.

Tornou-se necessário vencer uma dupla distância espaço-temporal, para me poder situar no país que Michel Giacometti calcorreou. Recuar (sem lá ter estado) ao Portugal e ao Trás-os-Montes pré-25 de Abril.

Essa (re)construção partiu da audição dos fonogramas digitalizados (e da leitura atenta dos textos dactilografados que acompanham grande parte deles), dos materiais editados, dos filmes visionados, da bibliografia e documentos pesquisados, de fotografias e imagens poéticas e literárias.

No período em que Giacometti efectuou recolhas sonoras em Trás-os-Montes (1959-1972), Portugal atravessava uma ditadura (de Salazar e depois Marcelo Caetano), que efabulava a percepção do país, manipulando e encenando as tradições populares, em função dos discursos e propagandas do regime – das iniciativas do SPN/SNI, passando pelo concurso “A aldeia mais portuguesa mais portuguesa de Portugal” (1938), pela Exposição do Mundo Português (1940) ou, pela criação do Museu de Arte Popular

(1948); à actuação disciplinadora dos ranchos folclóricos, protagonizada pela FNAT. Numa óptica ruralista, mas indiferente às diversidades e especificidades regionais, a construção da identidade nacional assentava numa leitura “decorativista” da cultura popular, a que, aliás, não foi alheia a colaboração de alguns etnógrafos, próximos da ideologia do Estado Novo (BRITO, 1982 e 1995; LEAL, 2000).

Mas, como constata Joaquim Pais de Brito (1995), com o pós-guerra surgiam também “os primeiros esforços na construção de um conhecimento sobre Portugal em moldes que visavam romper com as distorções, omissões e superficialismos” do “populismo-ruralismo” perpetrado pelo regime fascista. Uma tendência iniciada pelas concepções críticas de alguns intelectuais e investigadores (como Orlando Ribeiro, com “*Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico*”(1945), ou Jorge Dias – com monografias pioneiras, sobre as comunidades de montanha de Vilarinho da Furna (1948) e Rio de Onor (1953), com o respectivo contributo etnomusicológico de Margot Dias -, e a sua equipa do Centro de Estudos de Etnologia Peninsular - com estudos diversos no âmbito das tecnologias tradicionais, a arquitectura popular ou as festividades cíclicas. Este movimento de busca e (re)descoberta do país consolidou-se a partir do final da década de cinquenta, coincidindo com os primeiros sinais de declínio do regime e, com um acentuado êxodo rural e emigração (BRITO, 1995; LEAL, 2000).

É neste contexto que surge Michel Giacometti, efectuando as primeiras recolhas sonoras na região de Trás-os-Montes em 1959, e fundando os Arquivos Sonoros Portugueses (em parceria com Fernando Lopes-Graça), que editam, a partir de 1960, a *Antologia da Música Regional Portuguesa*. Concomitantemente às recolhas de Michel Giacometti, Ernesto Veiga de Oliveira procede, com a colaboração de Benjamim Pereira, à investigação e recolha extensiva de instrumentos musicais populares portugueses, num projecto apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian (1960 a 1963) – reunindo um espólio que actualmente pertence também ao MNE.

Em alternativa ao olhar distorcido veiculado pelo regime, surgem, então, novas leituras da cultura popular, através de uma etnografia de intenção crítica assente em investigações de terreno. Para além do universo da música popular recolhido e revelado por Giacometti (destronando o folclorismo simplificado protagonizado pelo regime), os estudiosos e artistas que vão ao encontro das raízes identitárias deste país em mudança trazem eco das diversidades e complexidades que o caracterizam, tornando visíveis dimensões desconhecidas do território (através da arquitectura popular, da musicologia, passando pela literatura, pelo teatro e pelo cinema).

Pode dizer-se que uma mesma paisagem sociológica (aplicando o conceito de Robert Nisbet, 1976), foi sendo compartilhada e (re)produzida por diversos intelectuais e artistas, cujas percepções diferenciadas do país se inter-influenciaram, criando um repertório de ideias que passou a integrar a própria paisagem, contribuindo para a sua transformação.

“ (...) Não há dúvida que o público mudou. Sentia-se já antes do 25 de Abril. Resultado do nosso trabalho, em parte, mas também doutros trabalhos, em arquitectura por exemplo; também dos trabalhos do Jorge Dias. Digamos que começou a haver um interesse cada vez maior, motivado por correntes políticas e estéticas, e pela guerra colonial. as pessoas começaram a pôr problemas. Também nas faculdades e no espírito dos estudantes sentia-se uma necessidade de procura de identidade” (Giacometti, em entrevista publicada no *Jornal de Letras*, nº 17, Outubro 1981).

No plano etnomusicológico, o trabalho de Michel Giacometti contribuiu, de forma decisiva, para transformar a percepção da música regional portuguesa.

No final dos anos 50 havia “(...) um completo divórcio dos intelectuais em relação ao mundo rural. Em 1960, convidei para a minha casa (a Santa Catarina, onde residiam os pais da minha primeira mulher) grupos de 15, 20 pessoas, a quem dei a ouvir as primeiras gravações de Trás-os-Montes. Levei primeiro os intelectuais – políticos, escritores, não digo os nomes, eles estão aí em evidência. Foi um desastre. Alguns chegaram a dizer que aquela não era música tradicional portuguesa, quando chegámos às gravações mirandesas. Um segundo grupo, constituído essencialmente por médicos, disse no final as frases da praxe, e regressou às anedotas pornográficas.”

(excerto de entrevista a Michel Giacometti, *Público Magazine*, de 5 de Agosto de 1990)

Para além de ter divulgado as suas recolhas sonoras junto das elites urbanas, Giacometti mobilizou vários jovens nas suas investigações e campanhas no terreno (nomeadamente com o Serviço Cívico Estudantil no âmbito do *Plano Trabalho e Cultura*), influenciando diversos artistas e futuros investigadores e etnomusicólogos (como, aliás, ficou expresso no primeiro capítulo deste relatório). A conjuntura sócio-política, e o trabalho de Giacometti e de outros investigadores, tiveram reflexos nas actividades de recolha e re-criação musical, que se multiplicaram depois da Revolução de 25 de Abril de 1974 - *Grupo de Acção Cultural* (1974), *Almanaque* (1975), *Brigada Victor Jara* (1975), *Terra a Terra* (1977), etc.

Entretanto, a região de Trás-os-Montes foi sendo marcada (talvez mais do que qualquer outra região do país), pelas sucessivas representações que estes movimentos de redescoberta do país e sua(s) identidade(s) construíram, reproduziram e lhe devolveram – com enfoque poético e mítico no cinema e na literatura –, a juntar à já fértil produção intelectual incidindo nesta província.

A investigação etnográfica e antropológica encontrou aqui um terreno por excelência, que resultou numa abundante bibliografia: por exemplo, com os trabalhos de Jorge e Margot Dias ou Benjamim Pereira (com *Máscaras Portuguesas*, 1973 e *Máscaras Transmontanas*, 1984), os estudos de Manuel Viegas Guerreiro (em Pitões das Júnias), de Brian O’Neill (*Proprietários, Lavradores e Jornaleiras*, 1984), ou de Joaquim Pais de Brito, sobre Rio de Onor.

A estes trabalhos, juntam-se muitos outros, de etnógrafos e estudiosos locais, com destaque para a obra do Padre Francisco Manuel Alves (Abade de Baçal), com onze volumes sobre a região de Bragança (1908-1948); para o Padre Firmino Martins, com o seu *Folclore de Vinhais* (1928- I; 1938 – II); ou para o Padre António Maria Mourinho, com estudos sobre teatro popular e, com o *Cancioneiro Tradicional e Danças Populares Mirandesas* (1984).

A minha aproximação à singularidade transmontana passou também pela compreensão geográfica do território, sobretudo através da perspectiva de Orlando Ribeiro: o Nordeste transmontano com *campos abertos* (sem muros ou sebes que impeçam a livre circulação dos homens e dos gados), nos seus planaltos, sujeitos ao afolhamento bienal e à decorrente economia pastoril – um regime ligado a causas naturais e sociais complexas, com relativa carência das chuvas e pobreza do solo, em que a cultura do centeio toma feição extensiva, e o gado se alimenta nas *folhas* em pousio (em que se começava a cultivar a batata); o povoamento aglomerado das aldeias e as instituições comunitárias.

“(…) não há no Sul nada de comparável à rudeza primitiva de algumas povoações perdidas nas serranias setentrionais, com suas casa de pedra solta, tal como nos redutos castrejos, cobertas de lousa ou colmo, sem qualquer reboco ou caiação que esconda o aparelho tosco dos blocos de granito ou xisto. Tudo leva a pensar que as invasões e transformações históricas não alteraram sensivelmente nem a composição nem a maneira de viver da gente que se abriga detrás dos seus pobres muros. Apartado pela rudeza das montanhas, pela fundura

dos vales, pelo impraticável dos caminhos, aqui viverão ainda os descendentes da mais remota estirpe nacional” (Ribeiro, 1999:106).

“ (...) estas terras orientais, segregadas do núcleo atlântico da nação, guardam no seu isolamento, uma vida popular mais do que todas conservadora: na habitação, no trajar, nas comidas, nas formas de convívio, na riqueza do folclore e até nos módulos arcaicos da canção” (Idem, 133)

Também a leitura do texto *Um Reino maravilhoso*, de Miguel Torga, escritor e poeta transmontano, ou dos textos de Jaime Cortesão relativos a Trás-os-Montes (em *Portugal – A Terra e o Homem*) foram importantes para esta percepção e contextualização geográfica do território (e da sua gastronomia e seus valores naturais e patrimoniais). Torga, aliás, foi também citado por Michel Giacometti, nalgumas passagens dos programas “Povo que Canta”.

“Um nunca acabar de terra grossa, fragosa, bravia, que tanto se levanta a pino num ímpeto de subir ao céu, como se afunda num abismo de angústia, não se sabe por que telúrica contrição.

Terra-Quente e Terra-Fria. Léguas e léguas de chão raivoso, eriçado, queimado por um sol de fogo ou por um frio de neve.

Serras sobrepostas a serras. Montanhas paralelas a montanhas.

Nos intervalos, esmagados entre tanta penedia, rios de água cristalina (...)” (Torga, 1941).

Paisagens sonoras transmontanas, povoadas de cantos de trabalho, romances e danças, carros de bois e sonoridades “exóticas” ou “repassadas de vozes ancestrais”.

“Em boa verdade não se descobre Trás-os-Montes: antes recebemos o choque das linhas numa paisagem brutal como um acidente, que lhe imprimem aquele cunho enxuto, escavado, que as fisionomias revelam e transparece nos cantares. O “ouro puro” destes cantos, no dizer de Kurt Schindler, colhemo-lo às mãos cheias no tesouro que tal povo nos desvendou. Aqui, ele nos oferece as suas mais preciosas relíquias: hinos sagrados, cânticos de trabalho, seus poemas de amor e de morte.

Michel Giacometti in *Antologia da Música Regional Portuguesa*

“A música folclórica de Trás-os-Montes situa-se e situa-nos. Situa-se num determinado ambiente geográfico e social, com que parece formar corpo, ou de que parece ser emanção directa. E situa-nos a nós numa vivência, que se nos impõe pelo que nos comunica como sentimento de uma autenticidade.

Note-se a extrema severidade desta música, destes cantos, o seu carácter despido de todo e qualquer sentimento de «agradabilidade», o seu desenfeitamento, a sua cor terrosa, - o que tão

bem vai com uma paisagem de linhas e volumes duros, ensimesmados, com o génio rude, inteiro, da gente transmontana e o patriarcalismo dos seus costumes. No seu lirismo sóbrio e penetrante, Manhaninha de S. João, Valdevinos, Malva, malveta, o Perdigão, o Bendito, e outros cantos repassados de vozes ancestrais, são ou não são uma "presença" do homem, do homem transmontano, parcela do homem universal nos seus momentos de funda identificação com o espírito da Terra e das Horas?"

Fernando Lopes Graça *in Antologia da Musica Regional Portuguesa*

As sonoridades e cantos transmontanos são, nas palavras de Giacometti, factos sociais dinâmicos, relacionados com questões de ordem geográfica, histórica e social. O fenómeno musical está profundamente integrado na vida quotidiana das populações rurais:

- Por exemplo, o canto polifónico, que assume em Portugal uma importância raramente igualada em povos da Europa Ocidental (quase inexistente na vizinha Espanha) – em Trás-os-Montes limitado a certas zonas do distrito de Vila Real – está ajustado às ocasiões do trabalho, testemunhando a sua Solidariedade com as tarefas vitais do homem do campo.
- A música genericamente designada por música religiosa, “ocupa um espaço inegável na nossa tradição” e, oferece “derradeiros vestígios de estilos e modos arcaicos, ao acompanhar cerimónias que a liturgia católica fixara e, sobretudo, ao inserir-se em práticas exteriores ao culto”, exercendo “funções rituais libertas dos cânones ou imposições eclesiásticas”, de que são exemplo, em Trás-os-Montes, os cantos de peditório das Janeiras e dos Reis – música essencialmente vocal, que inclui, todavia, elementos instrumentais “com função mágico-encantatória”, patente no repertório dos gaiteiros do Nordeste transmontano, que deixam transparecer “uma curiosa liberdade na convivência com santos protectores e outras divindades a quem são dirigidas rogações a visar fins utilitários imediatos”.
- A difusão do romanceiro, particularmente notável no Nordeste transmontano, assume funções diversificadas, reflectindo a sua “nítida implicação na vida colectiva e doméstica das populações rurais” – estando ligada às fainas agrícolas, em especial à ceifa (as segadas), sob a forma de canto alternado (e em horas devocionais do dia e da noite); mas também às malhas; estando, igualmente, associada a datas consagradas no calendário cristão (Natal, Reis, Quaresma, Sto. António, S. João).

- A respeito das tonalidades musicais, Fernando Lopes-Graça destacou, no repertório tradicional, a par de um grupo maioritário de *canções tonais* (baseadas no clássico maior-menor), três outros grupos constituídos por: *canções modais*, *canções cromáticas*, que qualificou de “exóticas” e, *melopeias* que partem de “um simples núcleo tetra ou pentacordal”. Encontram-se exemplos destes grupos minoritários entre os espécimes recolhidos em Trás-os-Montes, particularmente entre as canções e romances de segadas.
- Outros aspectos do fenómeno musical popular que não se podem ignorar, apesar de serem considerados de menor interesse musicológico, estão também presentes nesta região – como os chamamentos e diálogos entoados à distância, as cantilenas da pedra, ou, como já vimos, outros ambientes sonoros (ex: conversas nas malhas ou sons de carros de bois).

(adaptado de *Breves Observações sobre a Música Popular Portuguesa* in *Cancioneiro Popular Português*; veja-se também o *Guia de Inquérito Musical Popular*, da autoria de Michel Giacometti - apresentado no Anexo III)

As paisagens sonoras transmontanas são, pois, povoadas por solidariedades, rituais e ciclicidades, em que é essencial o papel dos executantes ou *performers* que dão corpo aos sons e movimentos. Recorde-se, a título exemplificativo, “A Bicha” – lhaço de pauliteiros dançado em redor de um alqueire de cereais (“Povo que Canta” N.º 32).

Neste âmbito importa, também, referir a importância das diversas recolhas que testemunham a cultura material inerente a este universo, já extinto ou em vias de desaparecimento. Para além das várias recolhas efectuadas pelo próprio Michel Giacometti, dispersas por várias instituições, também a equipa de investigadores do Centro de Estudos de Etnologia - ligada à própria fundação do MNE –, desenvolveu um trabalho profícuo de estudo e recolha de artefactos, reunindo colecções que cobrem aspectos como a alfaia agrícola, o traje tradicional, a tecnologia dos têxteis ou o pastoreio (para além dos já referidos instrumentos musicais populares). Muitos elementos (materiais e não só) passíveis de contextualizar estas paisagens sonoras transmontanas integram o espólio do MNE (designadamente nas Galerias da Vida Rural) – por curiosidade, reuni alguns dados relativos a peças desta região que, em princípio, existem no MNE (Apêndice 13).

6. OUTRAS ACTIVIDADES

6.1. Seminário de Vídeo no Museu

A participação no Seminário Vídeo 2003, que teve lugar às terças e quintas-feiras à tarde, entre 15 de Abril e 17 de Julho, foi uma das experiências mais gratificantes no decurso do meu estágio. Para além da aprendizagem de técnicas de utilização da câmara de vídeo e de captação de som, proporcionou uma reflexão sobre a utilização das imagens em movimento no contexto da investigação antropológica e das práticas museológicas.

O Seminário Vídeo, através da realização de exercícios e sua preparação, permitiu e potenciou: um questionamento pessoal, sobre a gestão das distâncias e proximidades, na interacção pessoal mediada pela presença da câmara; a percepção da importância das posturas corporais adequadas e da disciplina no acto de filmar; bem como, a utilização de diversos equipamentos, experimentados em múltiplas situações, com graus de complexidade distintos (e nem sempre previsíveis!).

Paralelamente, esteve sempre presente uma componente pedagógica e auto-reflexiva, graças à dedicação e disponibilidade do Dr. Rogério Abreu, que promoveu:

- o visionamento e a análise de pequenos filmes, realizados em seminários anteriores, discutindo-se os respectivos aspectos positivos ou negativos, a título de exemplos a seguir e erros a evitar;
- a compreensão de algumas dificuldades inerentes à recolha de imagens em contexto de trabalho de campo²⁰, mas, igualmente, da importância dos videogramas nos discursos expositivos contemporâneos (sobretudo na museologia etnoantropológica);
- a compreensão das potencialidade do vídeo enquanto auxiliar na pesquisa associada a vários projectos museológicos;

²⁰ Por exemplo a inexistência de fornecimento de electricidade em certos locais, com a conseqüente impossibilidade de recarregar facilmente as baterias da câmara de vídeo, exige uma grande contenção e rigor no acto de filmar. Esta situação foi experimentada pela Dra. Sónia Silva, durante o período de trabalho de campo, na Zâmbia.

- o desenvolvimento da consciência autocrítica de cada participante, relativamente às imagens e sons recolhidos, atendendo à especificidade da linguagem cinematográfica;
- a troca de ideias, com vista à planificação e avaliação dos exercícios ou projectos em curso;
- a motivação e o interesse pela área da Antropologia Visual e do filme documentário, fornecendo textos sobre estas temáticas e suscitando a curiosidade sobre alguns autores e filmes.

No decurso do seminário, tive a oportunidade de trabalhar em parceria com o colega João Venâncio Leitão. Ambos pudemos contar com os conhecimentos e apoio técnico indispensáveis de Alexandre Raposo.

Em relação aos temas e territórios documentados, os aspectos filmados, apesar de não terem correspondido na íntegra aos propostos inicialmente pelo Dr. Rogério Abreu ²¹, contemplaram diversos espaços, actividades e acontecimentos que tiveram lugar no MNE, durante o período em que decorreu o seminário.

Ensaíamos a construção de unidades fílmicas, que pudessem constituir documentos visuais, a integrar no Arquivo de Imagens em Movimento do MNE (disponíveis para utilização eventual nas actividades ou investigações futuras). Infelizmente, por circunstâncias alheias à nossa vontade, designadamente a avaria da câmara de filmar Mini-DV e a ocorrência de problemas técnicos no equipamento de edição, não foi possível, durante o período do estágio, proceder à montagem do material recolhido. Contudo, apresentam-se em seguida os assuntos documentados, procurando sistematizar os conteúdos, que poderão vir a constituir os videogramas-síntese do trabalho desenvolvido.

O grau de dificuldade foi aumentando ao longo do seminário. Os primeiros exercícios realizados, tinham por objectivo a familiarização com os equipamentos e o domínio das técnicas básicas de captação de imagem e som. Nesta fase, na qual cada participante trabalhou individualmente, registaram-se planos fixos (planos gerais a planos de pormenor), *travellings* e panorâmicas de diversos objectos e

²¹ Os projectos sugeridos cobriam três vertentes: a discussão e problemáticas associadas à aquisição de mobiliário para instalar em Reserva Técnica os artefactos da Amazónia; a reflexão em torno das actividades do Serviço Educativo; por último, a recolha de imagens e de discursos de interlocutores privilegiados, em torno do acervo das Galerias da Vida Rural.

espaços do MNE (na carpintaria, na sala de exposições do piso térreo – então em preparação para a montagem da exposição “A Vez dos Cestos”, nas Galerias da Vida Rural, etc); exercitou-se também a utilização do *zoom* e o controlo das variações de luz (incluindo exercícios nos espaços exteriores envolventes).

Seguiram-se ensaios do registo de acções humanas, testando-se a complexidade da interacção pessoal, interposta pela utilização da câmara de vídeo. Ainda sem objectivos pré-estabelecidos (nos primeiros dias de Maio), quer eu quer o João testámos individualmente situações de entrevista informal – com um dos seguranças do Museu, o Sr. Artur; ou com a Alexandra, da Livraria. Compararam-se os resultados e discutiram-se (entre nós e com o Rogério) as problemáticas e os limites éticos do acto de filmar pessoas, exigindo a negociação prévia da recolha de imagens, bem como a capacidade de criar um “á-vontade” prévio e simultâneo ao registo videográfico (quer da parte de quem filma, quer de quem é filmado).

Entretanto, começaram a desenhar-se objectivos e projectos concretos subjacentes às recolhas de imagem e som. Por um lado, tomou-se como importante o registo de diversas fases e procedimentos relacionados com a preparação da montagem da exposição “A Vez dos Cestos” (na qual o João colaborou intensamente). Por outro lado, iniciou-se a planificação do registo de algumas actividades do Serviço Educativo, nomeadamente do acompanhamento de visitas guiadas às Galerias da Vida Rural.

Nesta fase foi-me sugerida, pelo Dr. Rogério Abreu, a filmagem do processo de avaliação do estado de conservação das peças de cerâmica da Colecção de Timor, tendo em conta que se tratava de um conjunto que o João Leitão (meu companheiro de estágio e de seminário vídeo) se encontrava a estudar. Documentar esse processo, permitiria associar a recolha de imagens a uma actividade museológica concreta, registando uma experiência comum nos procedimentos habituais de tratamento de colecções no MNE. Assim, no dia 7 de Maio, pela manhã, registei esta actividade, que teve lugar nas reservas, com a colaboração da Joana Amaral (sector de Conservação e Restauro) e do João Leitão. Pensava ter conseguido captar bem esta situação, mas a desilusão veio com o visionamento das imagens... Só então compreendi efectivamente a importância dos longos “planos sequência”! O balanço desta experiência foi positivo, sobretudo por ter percebido o muito que ainda tinha de aprender. Eventualmente algumas das imagens recolhidas (entre os 30 minutos gravados, suporte VHS) serão aproveitáveis, apesar de todos os erros cometidos.

Seguiu-se o registo de uma visita guiada às Galerias da Vida Rural, no dia 13 de Maio, pelas 14h30. Recolheu-se mais de uma hora de imagens VHS, gravadas durante a visita guiada: parte de um grupo guiado pela Dra. Laura Domingues (filmado por mim) e outro grupo orientado pela Dra. Sandra Silva (filmado pelo João). O visionamento conjunto pelos elementos do Serviço Educativo poderá suscitar questões que ainda não foram problematizadas.

O próximo passo, foi o registo de algumas actividades no âmbito das comemorações do Dia Internacional dos Museus (17 e 18 de Maio). No dia 17 de Maio, Sábado, recolheram-se imagens de uma visita guiada às Galerias da Vida Rural, a um grupo de senhoras de diversas idades (é curioso constatar as reacções e confrontar as memórias das pessoas mais idosas com os artefactos expostos, ainda presentes nas suas vivências do passado).

Destaca-se ainda, o registo da actuação do Grupo Coral Etnográfico Amigos do Alentejo, do Clube Recreativo do Feijó, a partir do qual poderão vir a realizar-se dois ou três curtos videogramas. Mas, ainda que se tenha planificado convenientemente o trabalho de equipa neste exercício, os resultados globais ficaram aquém das expectativas – exceptuando-se a feliz salvaguarda do registo sonoro.

No Domingo, 18 de Maio, foram recolhidas imagens da visita guiada à exposição “Na Ponta dos Dedos” e registaram-se fragmentos da decoração de um mural em papel de cenário (no jardim interior do museu), assim como da encenação do conto “O Macaco de Rabo Cortado”, pelos alunos da Escola Paula Vicente (no auditório do museu). Mas, a actividade que mereceu mais atenção, foi a filmagem do Atelier de Montagem e Decoração de Lamelofones, em que participaram crianças e adultos, e em que se procurou acompanhar todo o processo da construção de um lamelofone, cujas imagens (Mini-DV e VHS) poderão resultar num curto filme, que retrate esta iniciativa promovida pelo Serviço Educativo (em que também participaram funcionárias do museu e seus filhos ou netos).

Outra actividade que registei foi a inauguração da exposição “A Vez dos Cestos”, no dia 3 de Junho, pelas 18h30. Algumas imagens recolhidas ficaram danificadas devido aos problemas técnicos da câmara Mini-DV.

Mas, parte deste material e das imagens recolhidas em exercícios anteriores, retratando diversas fases da montagem da exposição, poderá ser útil, por exemplo, para complementar a entrevista à Dra. Sónia Silva (autora da exposição “A Vez dos

Cestos”), através da selecção e utilização de planos de corte. Este último exercício, efectuado no dia 1 de Julho, exigiu a preparação de um guião de entrevista e foi possível graças à disponibilidade da autora entrevistada, bem como ao trabalho de equipa entre os participantes no seminário vídeo. O registo efectuado (cerca de uma hora, em VHS) permite, em nossa opinião, a realização de pequenos videogramas que contextualizem e problematizem questões inerentes ao discurso expositivo (e ao trabalho prévio que o sustenta), fundamentando as opções museológicas adoptadas. Consideramos ser este o principal fruto do trabalho desenvolvido ao longo do seminário.

De referir ainda, que se contactou com a Dra. Sandra Silva e com a Dra. Patrícia Melo, com vista à recolha de imagens nas Galerias da Vida Rural, em que cada uma destas interlocutoras pudesse transmitir, em presença dos artefactos, os principais conhecimentos adquiridos em torno dos núcleos que haviam estudado: respectivamente o núcleo de Iluminação Tradicional, e o núcleo de Tecnologia Têxtil. O objectivo seria, também, a elaboração de pequenos videogramas (seleccionando alguns dos objectos mais representativos de cada núcleo e reflectindo um pouco sobre eles). Apesar da planificação prévia efectuada, não foi possível concretizar estes projectos durante o período do seminário de vídeo.

Por limitações de tempo (esta edição do seminário vídeo foi mais curta do que as anteriores, apenas ocupando cerca de três meses do período do estágio - ainda que apenas com dois participantes), e também devido aos problemas técnicos com o material de edição, não foi possível cumprir os objectivos iniciais, que resultariam na conclusão de pequenas unidades filmicas. A formulação de questões com pertinência antropológica, no âmbito da museologia, ficou assim confinada a um conjunto de imagens não editadas.

Não obstante, a diversidade dos exercícios efectuados e a abrangência das temáticas e procedimentos registados, poderá ser de grande interesse para o Arquivo de Imagens em Movimento do MNE (especialmente se ainda virem a ser alvo de selecção e montagem). Mas, a participação no Seminário de Vídeo no Museu 2003 foi, acima de tudo, extremamente importante para a integração dos estagiários na instituição, pela interacção humana que despoletou e pela aproximação aos diversos sectores em actividade no Museu, proporcionando uma excelente aprendizagem, enriquecedora a diversos níveis.

5.2. Outros momentos significativos

Para a compreensão das dinâmicas e interações no seio desta instituição, foi ainda importante a participação:

- no Almoço de Natal do Museu, no dia 17 de Dezembro de 2002, ocasião de maior convívio, que fomentou a informalidade nas relações pessoais entre funcionários (e ex-funcionários), colaboradores e estagiários;
- no Atelier de Construção de Lamelofones, para todos os funcionários e colaboradores, no dia 17 de Março, a convite das estagiários no Serviço Educativo (Armanda e Tatiana, da Escola Maria Ulrich), que permitiu uma aprendizagem lúdica;
- no lançamento de três novos títulos da colecção *Portugal de Perto*, da Editora Dom Quixote: *Oficinas e Tipógrafos: Cultura e Quotidianos de Trabalho*, de Susana Durão; *Fixar o Movimento: Representações da música rap em Portugal*, de Teresa Fradique; e *Grandes Famílias, Grandes Empresas: Ensaio antropológico sobre uma elite de Lisboa*, de Maria Antónia Pedroso de Lima – que teve lugar no MNE, reunindo professores e investigadores na área da Antropologia em Portugal.

7. CONCLUSÕES

BIBLIOGRAFIA

A.A: V.V.,

- (1995) *Imagens do Mundo – Mostra de Cinema Etnográfico Francês*. Lisboa: Centro de Estudos de Antropologia Social (ISCTE)/C.E.M.R.I. (Universidade Aberta)/ Serviço Cultural da Embaixada de França.

A.A: V.V.,

- (2000) *Cineastas Portuguesas (1874-1956)*. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, Pelouro da Cultura.

ASCH, Timothy

- (1996) «Porque e como os filmes são feitos», *Cadernos de Antropologia e Imagem*, ano 2, nº 3, pp. 85-98.

BRANCO, Jorge Freitas e OLIVEIRA, Luísa Tiago de

- (1993) *Ao Encontro do Povo – I. A Missão*. Oeiras: Celta Editora. Com o patrocínio do Município de Setúbal, Museu do Trabalho.

BRITO, Joaquim Pais de

- (1982) «O Estado Novo e a aldeia mais portuguesa de Portugal», in *O Fascismo em Portugal/Actas do Colóquio*, Lisboa: A Regra do Jogo, pp. 511-532.
- (1989) «O Atlas Etnológico e a Carta das Fogueiras Anuais» in *Estudos de Homenagem a Ernesto Veiga de Oliveira*, Lisboa: Centro de Estudos de Etnologia/ Instituto Nacional de Investigação Científica, pp. 521-536.
- (1990) «As rodas de Rio de Onor: um princípio estrutural e estruturante», *Análise Social*, vol. XXV (108-109), 4.º e 5.º, pp. 511-543.
- (1994) «Le Bucher de Noel au Portugal» in *Ethnologie du Portugal: unité et diversité*, Actes du Colloque d'Anthropologie du Portugal, organisé par le Centre d'Études Portugaises de l'EHESS (Paris, 12-13 Mars 1992), Paris: Centre Culturel Calouste Gulbenkian, pp. 25-36.
- (1995) «No tempo da descoberta de um escultor» in *Onde mora o Franklim? Um escultor do acaso*, Lisboa: Ministério da Cultura, Instituto Português de Museus – Museu Nacional de Etnologia, pp. 11-24.
- (1996a) *Retrato de aldeia com espelho: ensaio sobre Rio de Onor*. Lisboa: Publicações Dom Quixote, Coleção Portugal de Perto: 34.
- (1996b) «Coerência, incerteza e ritual no calendário agrícola» in *O voo do arado*, Lisboa: Museu Nacional de Etnologia.
- (2000a) «O Museu, Muitas Coisas», *Revista de Museologia*, Fevereiro – Museus y museología en Portugal, una ruta ibérica para el futuro, España.
- (2000b) «IV.À propos... Musée National d'Ethnologie: Fin des travaux», *Recherches en Anthropologie au Portugal*, nº 6, Paris : Centre D'Études Portugaises de L'École des Hautes Études en Sciences Sociales.
- (2002) «Um museu ou um rio. Colaboração do Museu Nacional de Etnologia num projecto em curso», *Museus – Boletim trimestral da Rede Portuguesa de Museus*, Setembro 2002, pp. 4-6.

BRITO, Joaquim Pais de, COSTA, António Firmino da e OLIVEIRA, José M. Paquete de

- (1989) «In Portugal: Villages and Mediating Agents of Communication», in *Do Villages have a future?* Bassand, Michel & J.M. Moeckly (Eds.), Helsinki: The Finish Anthropological Society, 1992.

BRITO, Joaquim Pais de, LEAL João

(1997) «Apresentação», *Etnográfica*, Vol. I (2), pp. 181-190.

CABRAL, João de Pina

(1989) «L'Anthropologie au Portugal aujourd'hui», *Recherches en Anthropologie au Portugal*, n° 1, Paris : Centre D'Études Portugaises de L'École des Hautes Études en Sciences Sociales.

CARVALHO, Mário Vieira de

(1991) «Sociologia da Música: Elementos para uma Retrospectiva e para uma Definição das suas Tarefas Actuais», *Revista Portuguesa de Musicologia*, vol. 1: 37-44.

CARVALHO, Ruy Duarte de

(1984) *O Camarada e a Câmera: Cinema e Antropologia para além do filme etnográfico*, Luanda: INALD, pp. 19-33.

CASTELO-BRANCO, Salwa El-Shawan

(1989) «A etnomusicologia, a política e acções culturais e a música tradicional em Portugal» in *Estudos de Homenagem a Ernesto Veiga de Oliveira*, Lisboa: Centro de Estudos de Etnologia/ Instituto Nacional de Investigação Científica, pp. 85-100.

(1991) «A Etnomusicologia, a Acção Culturais e a Música Tradicional: o Caso de Portugal e as suas Relações com Espanha e Países de Expressão Portuguesa», *Revista Portuguesa de Musicologia*, vol. 1: 27-35.

(1997) *Voix du Portugal*. Paris : Cité de La Musique/Actes Sud (livro/disco, colecção Musiques du Monde).

CASTRO, Pilar Lago e LOPEZ, Adela Ferrera

(1991) «Etnomusicologia: la Canción Popular en los Ciclos Vitales», *Revista Portuguesa de Musicologia*, vol. 1: 45-60.

CAUFRIEZ, A.

(1987) «L' épopée chantée des villages transmontains (Portugal)», *Civilisations*, 36: 295-324.

(1988) «Femmes et musique dans le Portugal traditionnel», *Meridies*, 7: 891-905.

(1989a) «La cornemuse du Trás-os-Montes (Portugal)», *Cahiers de Musiques Traditionnelles*, 2: 165-182.

(1989b) «L'Ethnomusicologie au Portugal, des origines a nos jours», *Recherches en Anthropologie au Portugal*, n° 1, Paris, Bulletin du Centre D'Études Portugaises de L'École des Hautes Études en Sciences Sociales.

(1990a) «Compte rendu de quatre disques de musique portugaise», *Cahiers de Musiques Tradionelles*, 3: 239-248.

(1990b) «Feux de Sain-Jean et sortilèges de cornemuse. Trás-os-Montes, Portugal», *Civilisations*, 37/2-3: 253-277.

(1992a) «Les polyphonies du Nord du Portugal», in *SEEM A Valencia, Encontres del Mediterrani*, Valencia, Generalitat Valenciana (Conselleria de Cultura, Educacio i Ciencia), Actes de l'ESEM à Valencia 1, Valencia (6-8 Sept, 1991), pp.61-75.

(1992b) «Le pionner de l'ethnomusicologie nous a quittés», *Cahiers de Musiques Tradionelles*, 5: 247-255.

(1993) «Angelus et berger aux confins du sacré (Portugal)», *Ethnomusicologica*, II, p. 215-226.

- (1994a) «Céréales et Polyphonies dans le Parc de Peneda Gerês», *Recherches en Anthropologie au Portugal*, n.º 4 (1992-1994), pp. 21-34, Paris: Centre D'Études Portugaises de L'École des Hautes Études en Sciences Sociales.
- (1994b) «Agriculture et musique: pratiques collectives» in *Ethnologie du Portugal: unité et diversité*, Actes du Colloque d'Anthropologie du Portugal, organisé par le Centre d'Études Portugaises de l'EHESS (Paris, 12-13 Mars 1992), Paris: Centre Culturel Calouste Gulbenkian, pp. 189-198.
- (1998a) *Romances du Trás-os-Montes. Mélodies et poésies*. Lisboa-Paris: FCG/Centre Culturel Calouste Gulbenkian.
- (1998b) *Le Chant du Pain. Trás-os-Montes (Recherches sur le Romanceiro)*. Lisboa-Paris: FCG/Centre Culturel Calouste Gulbenkian.
- (2000) «Quelques aspects de la musique vocale mirandaise», in *Estudos mirandeses: balanço e orientações. Homenagem a António Maria Mourinho (Actas do Colóquio Internacional: Porto, 26 e 27 de Março de 1999)*, Porto: Granito Editores e Livreiros, Lda, pp. 141-150.

CENTRO DE ESTUDOS DE ANTROPOLOGIA SOCIAL

- (1992) *Olhares sobre Portugal - Cinema e Antropologia*, editado por ocasião do ciclo organizado pelo CEAS (ISCTE) e pelo ABC Cine-Clube de Lisboa, que teve lugar no Instituto Franco-Português.

CÉSAR, Amândio

- (1957) *Antologia da Terra Portuguesa, Vol. 5 – Trás-os-Montes e Alto Douro*. Introdução, Selecção e Notas de. Lisboa: Livraria Bertrand.

CINEMATECA PORTUGUESA

- (1994) *Frederick Wiseman: Um olhar sobre as instituições americanas*. Catálogo editado por ocasião do ciclo organizado conjuntamente pela Cinemateca Portuguesa e pela Amascultura (Associação de Municípios para a Área Sócio-Cultural). Lisboa: Cinemateca Portuguesa.

COELHO, Eduardo Prado

- (1983) *Vinte anos de Cinema Português (1962-1982)*. Lisboa: Ministério da Educação - Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, Divisão de Publicações, Colecção Biblioteca Breve, Volume 78.

COLLAER, Paul

- (1967) «Moyen-âge et Traditions Populaires», *Sonderdrucke Festschrift Walter Wiora*, Berlin : Bärenreiter.

CORTESÃO, Jaime

- (1987) *Portugal – A Terra e o Homem*. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda (com o patrocínio do Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza).

DIAS, Jorge A.

- (1953) *Rio de Onor - Comunitarismo agro-pastoril*. Porto: Instituto de Alta Cultura/ Centro de Estudos de Etnologia Peninsular, 610 pp.
- (1957) «Etnologia, Etnografia, Volkskunde e Folclore», *Douro Litoral, Boletim da Comissão de Etnografia e História*, Oitava Série, I-II, p. 61-77. Porto: Junta de Província do Douro Litoral.
- (1970) «Da música e da dança como formas de expressão espontâneas populares, aos ranchos folclóricos», *Sep. do Tomo III das Actas do XXIX Congresso Luso-Espanhol* (Lisboa, 31 de Março a 4 de Abril de 1970), 14 p., Lisboa: Associação Portuguesa para o Progresso das Ciências.

- (1981) *Vilarinho da Furna - uma aldeia comunitária*. Nota preliminar e prefácio de Orlando Ribeiro, Cancioneiro de Margot Dias, desenhos de Fernando Galhano. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 307 p. (Edição original: 1948).

DUSSAUD, Georges

- (1984) *Trás-os-Montes*. Fotografias P/B de. Textos de Miguel Torga, escolhidos por Claire Cayron. Paris: L'Equinoxe/ Lisboa: Assírio e Alvim.

FRADA, João José Cúcio

- (1997) *Guia prático para elaboração e apresentação de trabalhos científicos*. 8.^a Edição, Lisboa: Edições Cosmos.

GALHOZ, Maria Aliete Dóres

- (1987) *Romanceiro Popular Português. I – Romances Tradicionais*. Organização, Introdução e Notas de. Lisboa: Centro de Estudos Geográficos/INIC.
- (1988) *Romanceiro Popular Português. II – Romances religiosos e orações narrativas. Romances vulgares e cantigas narrativas*. Organização, Introdução e Notas de. Lisboa: Centro de Estudos Geográficos/INIC.

GALLOP, Rodney

- (1937) *Cantares do Povo Português*. Estudo Crítico, Recolha e Comentário de. Tradução de António Emílio de Campos. Lisboa: Instituto para a Alta Cultura.

GIACOMETTI, Michel

- (1981) «Fernando Lopes-Graça e a pesquisa folclórica (Breves Apontamentos)», *Vértice – Revista de Cultura e Arte*, N.º 444-445, vol. XLI: 364-366 (Coimbra, Revista Bimensal).
- (1987a) «Para a história da colecção», in Catálogo *O Trabalho faz o Homem*, Setúbal: Museu do Trabalho Michel Giacometti, pp. 4.
- (1987b) «A Agricultura, breves apontamentos», in Catálogo *O Trabalho faz o Homem*, Setúbal: Museu do Trabalho Michel Giacometti, pp. 8.

GIACOMETTI, Michel e LOPES-GRAÇA, Fernando

- (1981) *Cancioneiro Popular Português*. Lisboa: Círculo de Leitores.

GUEDES, Paulo Gusmão

- (2000) «Sonografia da música mirandesa. Com breves notas e alguma incidência sobre a música transmontana», in *Estudos mirandeses: balanço e orientações. Homenagem a António Maria Mourinho (Actas do Colóquio Internacional: Porto, 26 e 27 de Março de 1999)*, Porto: Granito Editores e Livradores, Lda, pp. 257-267.

GUERREIRO, Manuel Viegas

- (1982) *Pitões das Júnias. Esboço de Monografia Etnográfica*. 2.^a Edição, Lisboa: Serviço Nacional de Parques, Reservas e Património Paisagístico.
- (1984) «Etnografia e Geografia: Leite de Vasconcellos e Orlando Ribeiro» in *Livro de Homenagem a Orlando Ribeiro - 1.º Volume*. Estudos oferecidos a Orlando Ribeiro, Professor da Universidade de Lisboa, por ocasião do seu jubileamento em 16 de Fevereiro de 1981. Lisboa: Centro de Estudos Geográficos, pp. 63-76.

- (1993) *Para a História da Literatura Popular Portuguesa*. (1.^a edição: 1978; 2.^a edição: 1983) Lisboa: Ministério da Educação – Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, Divisão de Publicações. Colecção Biblioteca Breve, volume 2.
- JORGE, Victor Oliveira
- (1992) «In Memoriam de Michel Giacometti e de Eduardo Cunha Serrão», *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*, vol. 32: 101-105.
- LAMAS, Maria
- (1948) *As mulheres do meu país*. Desenhos de Fernando Carlos. Lisboa: Actuális.
- LEAL, João
- (2000) *Etnografias Portuguesas (1870-1970): Cultura Popular e Identidade Nacional*. Lisboa: Publicações Dom Quixote, Colecção Portugal de Perto: 40.
- LOPES-GRAÇA, Fernando
- (1989) *A Música Portuguesa e os seus problemas II*. 2.^a Edição, Lisboa: Editorial Caminho.
- MEDEIROS, Carlos Alberto
- (1996) *Geografia de Portugal. Ambiente natural e ocupação humana; uma introdução*. 4.^a Edição (revista e actualizada), Lisboa: Editorial Estampa, Colecção Imprensa Universitária.
- MOURINHO, António Maria
- (1984) *Cancioneiro Tradicional e Danças Populares Mirandesas*. 1º volume. Bragança: Escola Tipográfica de Bragança. 597 p.
- NISBET, Robert
- (1979) «Paisajes Sociológicas» in *La Sociologia como forma de Arte*, Madrid: Espasa-Calpe (edição original de 1976).
- OLIVEIRA, Ernesto Veiga de Oliveira
- (1982) «Em busca de um mundo perdido», *Arte Musical*, N° especial de Outubro, pp. 6-10
- (1995) *Festividades cíclicas em Portugal*. 2.^a Edição (1.^a em 1984), Lisboa: Publicações Dom Quixote, Colecção Portugal de Perto: 6.
- (2000) *Instrumentos Musicais Populares Portugueses*. 3.^a Edição, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian/Museu Nacional de Etnologia (1.^a edição FCG: 1964, 2.^a edição FCG: 1982).
- OLIVEIRA, Ernesto Veiga de Oliveira e PEREIRA, Benjamim Enes
- (1982) *Trás-os-Montes – A mão do Homem*. Vila Real, 18 a 24 de Abril de 1982, Associação de Estudantes do IUTAD, Laboratório Nacional de Investigação Científica e Tropical, Instituto Universitário de Trás-os-Montes e Alto Douro, Governo Civil de Vila Real; Exposição realizada e montada pelo Museu de Etnologia, Lisboa. Texto policopiado, 25 p..
- PEREIRA, Benjamim Enes
- (1965) *Bibliografia Analítica de Etnografia Portuguesa*. Lisboa: IAC.

- (1984) *Máscaras Transmontanas*. Chaves, 26 de Outubro a 4 de Novembro de 1984, Exposição realizada pelo Museu de Etnologia do IICT, em colaboração com a Câmara Municipal de Chaves e Comissão Regional do Alto Tâmega. 14 p.
- (1989) «Ernesto Veiga de Oliveira e o Museu de Etnologia» in *Estudos de Homenagem a Ernesto Veiga de Oliveira*, Lisboa: Centro de Estudos de Etnologia/ Instituto Nacional de Investigação Científica, pp. 555-568.

PEREIRA, Rui

- (1989) «Trinta anos de museologia etnológica em Portugal – Breve contributo para a história das suas origens» in *Estudos de Homenagem a Ernesto Veiga de Oliveira*, Lisboa: Centro de Estudos de Etnologia/ Instituto Nacional de Investigação Científica, pp. 569-580.

PINTO, Tiago de Oliveira

- (2001) «Som e música. Questões de uma Antropologia Sonora», *Revista de Antropologia*, São Paulo: USP, v. 44, nº1, pp. 221-286.

PORTELA, José Francisco Gandra

- «Trás-os-Montes: Região verdadeiramente singular» in: *Estudos de Homenagem a Ernesto Veiga de Oliveira*, Lisboa: Centro de Estudos de Etnologia/ Instituto Nacional de Investigação Científica, pp. 619-627.

QUINTELA, Paulo

- (1941) «Um poeta de Trás-os-Montes» in *Conferências lidas ao 2º Congresso Transmontano, nas Pedras Salgadas, aos 11 de Setembro de 1941*, Coimbra: Atlântida, pp. 18-44.

QUIVY, Raymond e CAMPENHOUDT, Luc Van

- (1998) *Manual de Investigação em Ciências Sociais*. 2.ª Edição (tradução da edição francesa original, de 1995), Lisboa: Gradiva.

RIBEIRO, Orlando

- (1961) *Geografia e Civilização*. Lisboa: IAC/Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa (Chorografia, colecção de Estudos de Geografia Humana e Regional).
- (1999) *Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico*. 7.ª Edição, revista e ampliada (edição original: 1945), Lisboa: Livraria Sá da Costa Editora, Colecção «Nova Universidade».

RIBEIRO, Orlando e LAUTENSACH, Hermann

- (1991) *Geografia de Portugal – Volume IV: A Vida Económica e Social*. Organização, Comentários e actualização por Suzanne Daveau. Lisboa: Edições João Sá da Costa.

SILVA, Sónia

- (2003) *A vez dos cestos / Time for baskets* - Catálogo da exposição. Lisboa: Ministério da Cultura, Instituto Português de Museus – Museu Nacional de Etnologia.

SONY CORPORATION

- (1995) *Digital Video Camera Recorder - DCR-VX 1000E: Manual de Instruções*. 115 pp.

TABORDA, Virgílio

- (1987) *Alto Trás-os-Montes. Estudo Geográfico*. 2.^a Edição (1.^a edição: 1932), com prefácio de Orlando Ribeiro, Lisboa: Livros Horizonte. Coleção Espaço e Sociedade.

TORGA, Miguel ²²

- (1941) «Um Reino Maravilhoso (Trás-os-Montes)» in *Conferências lidas ao 2º Congresso Transmontano, nas Pedras Salgadas, aos 11 de Setembro de 1941*, Coimbra: Atlântida, pp. 6-16.
- (2001) *Ensaíos e Discursos*. 1.^a Edição conjunta, que inclui *Portugal* (1950), *Traço de União* (1955) e *Fogo Preso* (1976), Lisboa: Publicações Dom Quixote.

VALENTIM, Afonso, MOURINHO, António, JÚNIOR, Santos

- (1955) «Malha do cereal na Cardenha e coro dos malhadores», *Douro Litoral – Boletim da Comissão Provincial de Etnografia e História*, 6.^a Série, VII-VIII, Porto: Junta de Província do Douro Litoral.

VASCONCELLOS, J. Leite

- (1942) *Etnografia Portuguesa - Tentame de Sistematização*, Vol. III, Imprensa Nacional de Lisboa.

WATEAU, Fabienne

- (2000) «I. Entretien avec Benjamim Enes Pereira. II. Dossier bibliographique», *Recherches en Anthropologie au Portugal*, n° 6, Paris: Centre D'Études Portugaises de L'École des Hautes Études en Sciences Sociales.

²² Pseudónimo literário utilizado por Adolfo Correia da Rocha.

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS CONSULTADOS

(s/d). *Biografia de Ernesto Veiga de Oliveira (1910/1990)*, disponível em [<http://www.attambur.com/ExemplosMusicais/eveigaoliveira.htm>]

PENAFRIA, Manuela (2001), *O ponto de vista no filme documentário*, 9 pp., [Biblioteca On-Line de Ciências da Comunicação, disponível em: <http://bocc.ubi.pt/pag/texto.php3?html2=penafria-manuela-ponto-vista-doc.html>]

REYNA, Carlos Pérez (s/d), *Vídeo & Pesquisa Antropológica: encontros e desencontros*, 16 p., [disponível em: http://www.doc.ubi.pt/textos/filme_etnografico/filme_etnog_reyna_video_e_pesquisa_antropologica.html]

OUTROS DOCUMENTOS

- (s/d) Guiões dos 37 programas “*Povo que Canta*” e textos de apresentação do 1.º e do 13.º programas, policopiados.
- (s/d) Datas de emissão dos programas “*Povo que Canta*” e listagem de pesquisa ao arquivo central, NPA, RTP, policopiado.
- (s/d) Folheto informativo do Museu da Música Portuguesa / Casa Verdades de Faria.
- (1977) GIACOMETTI, Michel Marie. *La Musique Populaire Portugaise - Brefs regards sur un monde sonore et musical en transformation*. Texto de programa de rádio (WDR, 1977), 12 p. policopiadas.
- (1985) *Exposição de Instrumentos Musicais Populares Portugueses*, 19 a 31 de Março de 1985, Instituto de Investigação Científica e Tropical, Museu de Etnologia, policopiado.
- (1987) *Ao Encontro do Povo* - Folheto informativo (trilingue: português; inglês, francês) do Museu do Trabalho Michel Giacometti, 22 p.
- (1995) *Vozes, ritmos e gestos por Michel Giacometti*, Programa das VIII Jornadas de Cultura Popular, Coimbra: Grupo de Etnografia e Folclore da Academia de Coimbra, 11 p. policopiadas.
- (1996) Projecto para o filme *Polifonias Pace-Salute, Michel Giacometti!*, da autoria de Pierre-Marie Goulet, policopiado.
- (1997) *Michel Giacometti - Guardador de Vozes*, Catálogo, Macau: Instituto Português do Oriente.
- (2001) Roteiro da Exposição *Para uma memória de Michel Giacometti*, Museu da Música Portuguesa / Casa Verdades de Faria, 26 p., policopiado.
- (2002) *Memórias dos Arquivos RTP – Povo que Canta: Vozes e Imagens para uma Antologia da Música Regional Portuguesa*, 12 p., policopiado.

TRABALHOS NÃO PUBLICADOS

ABREU, Rogério

- (2003a) *Relatório: Seminário Vídeo no Museu – Um Balanço*. Documento policopiado, 20 páginas.
- (2003b) *Seminário Vídeo 2003*. Documento policopiado, 4 páginas.

CARRAPATO, Ana Sofia

- (2001) *Aproximação ao Conhecimento Técnico e Etnográfico dos Arquivos Sonoros do MNE – Relatório de Estágio*, Lisboa: Museu Nacional de Etnologia, policopiado.

CARTAXO, Joana Seixas

- (2002) *Análise e actualização do inventário da colecção de cerâmica preta. Processo de incorporação de uma colecção – Relatório de Estágio (Outubro de 2001 a Setembro de 2002)*, Lisboa: Museu Nacional de Etnologia, policopiado.

MAXIMINO, Paulo

- (2000) *Estudo e Informatização da Colecção de Instrumentos Musicais Populares Portugueses do Acervo do MNE – Relatório Final de Estágio*, Lisboa: Museu Nacional de Etnologia, policopiado.

NUNES, Catarina F. Marques da Silva

- (1999) *Relatório de Estágio (Janeiro a Junho de 1999)*, Lisboa: Museu Nacional de Etnologia, 117 p., policopiado.

PINTO, João Rebocho

- (2002) *Arquivos Sonoros Portugueses de Michel Giacometti: Uma aproximação a partir do Museu Nacional de Etnologia*. – Relatório de Estágio, Lisboa: Museu Nacional de Etnologia.

RICARDO, João Nicolau Teixeira

- (1998) *Participação na criação e utilização do Sistema Informatizado de Classificação do Espólio Videográfico do Museu Nacional de Etnologia*. Relatório Final de Estágio (Janeiro a Junho 1998), 39 p. e anexos, Lisboa: Museu Nacional de Etnologia, policopiado.

WEFFORT, Alexandre Branco; CAMARGO, Eli

- (1999) *Lopes-Graça: folclorista e esteta - Trabalho para a disciplina de sociologia da música*, 39 pp. policopiadas.

ALGUMA BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ASSOCIAÇÃO DOS ARQUITECTOS PORTUGUESES (1988) [1961]. *Arquitectura Popular em Portugal 1955-1960*. Alfredo da Mata Antunes [et al]. Lisboa: Associação dos Arquitectos Portugueses. Vol. 1 – Minho e Trás-os-Montes.

Inquérito à Habitação Rural (Lima Basto; Henrique Barros 1942/43-); **A Arquitectura Popular Portuguesa (1961; Sindicato dos Arquitectos 1955-1960)**

BARROS, Henrique de (1943-1947). *Inquérito à Habitação Rural*

BESSA, Bento; MOURINHO, Padre António; JÚNIOR, Doutor Santos (1957) «Coreografia Popular Transmontana – O Pingacho», *Douro Litoral, Boletim da Comissão de Etnografia e História*, Oitava Série, I-II, p. 5-23. Porto: Junta de Província do Douro Litoral.

BENNEMA, Ian (1978). *Traditions of Communal Co-operation among Portuguese Peasants*. Amsterdão: **Papers on European and Mediterranean Societies..**

CRAVO, António . *Os Pauliteiros de Salselas*.

DIAS, Jorge (1949) *Minho, Trás-os-Montes, Haut-Douro*. Lisbonne : Union Géographique Internationale, 130 p.

DIAS, Jorge (1951) *Sacrifícios simbólicos associados às malhas*. Lisboa: Livraria Ferin, 15 p., Sep. de Rev. *Terra Lusa*, nº 1.

DIAS, Margot e DIAS, Jorge - Centro de Estudos de Etnologia Peninsular, Universidade do Porto (1953). *A Encomendação das Almas*. XIII Congresso Luso-Espanhol para o Progresso das Ciências – Separata de Ciências Históricas e Filológicas, Tomo VIII – 7ª Secção, Porto: Imprensa Portuguesa, 76 p..

DIAS, Margot e DIAS, Jorge (1956) *A recomenda de almas como elemento cultural da área luso-brasileira*. Sep. de Douro Litoral, Boletim da Comissão de Etnografia e História, 7 Série, n.3-4, Porto, 8p..

DIAS, Jorge e DIAS, Margot (1957) *Contribuição ao estudo do "culto dos mortos"*. Coimbra : Associação Portuguesa para o Progresso das Ciências, 23 p., Sep. XXIII Congresso Luso-Espanhol, t. VIII.

GALLOP, Rodney (1961) []. *Portugal: a Book of Folkways*. Cambridge: Cambridge University Press, 291p.

O'NEILL, Brian Juan (1984). *Proprietários, Lavradores e Jornaleiras*, Lisboa: Publicações Dom Quixote, Colecção Portugal de Perto:7.

PEREIRA, Benjamim (1962). «Vestígios do culto das pedras no norte de Portugal», in *Actas do Congresso Luso-Espanhol para o Progresso das Ciências*, secção VII, Porto.

PEREIRA, Benjamim (1973). *Máscaras Portuguesas*, Museu de Etnologia do Ultramar/JIU.

PEREIRA, Benjamim

PESSANHA, D. Sebastião (1960). *Mascarados e Máscaras Populares de Trás-os-Montes*. Desenhos de

Mily Possoz. Lisboa: Livraria Ferin. 66 p.

PIRES DE LIMA, Fernando de Castro (1944). *S. João na Alma do Povo*. Porto: Portucalense Editora. 97 p.

SCHINDLER, Kurt (1991) [1941], *Música y Poesía Popular de España y Portugal*. Salamanca: Centro de Cultura Tradicional.

UNESCO. International Council for Traditional Music (1997). *Portugal e o Mundo: o Encontro de Culturas na Música. VI Colóquio do Conselho Internacional de Música Tradicional*. CASTELO BRANCO, Salwa El-Shawan (coord.). Edição bilingue e português e inglês. Lisboa: Dom Quixote. Col. Nova Enciclopédia, 54.

- Abade de Baçal - Memórias Arqueológico-Históricas do distrito de Bragança (Pré-Etnologia)
- Rocha Peixoto
- Leite de Vasconcelos
- Rosa Ramalho.
- José Viegas (Holanda; sociólogo com trabalhos sobre aldeias de Vinhais – A.190(469) Por
- Romanceiros: Padre Fontes (compartimentações/estrutura do trabalho- ciclo religioso; ciclo mágico; festividades; loas de casamento; ritos de passagem)
- *Dicionário de História de Portugal*
- Padre Firmino Martins – Folclore de Vinhais
- Alfaia agrícola...
- António Rebordão Navarro – *Um Infinito Silêncio*

Pesquisa – teses de mestrado/doutoramento:

- Paulo Raposo (Antropologia; ISCTE) – cultura popular; performatividade; imposição simbólica de discursos exógenos; cap.(s) sobre Trás-os-Montes; ciclos de folclorização
- Manuel Carlos Patrício (Geografia Humana; Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa) – “*Espaços de Identidade e Percepção e Áreas de Fronteira (O Caso de Trás-os-Montes)*”
- Salwa El-Shawan Castelo-Branco (Etnomusicologia)

